

VANA TALLINN

32 (36)

TALLINN 2023

Väljaandja: Tallinna Linnaarhiiv
Peatoimetaja: Juhan Kreem
Toimetus: Tiina Kala, Lea Kõiv
Keeletoimetaja: Sirje Ratso
Resümeede tõlge: Ain Rada

32. köite koostajad ja toimetajad: Anu Mänd, Erki Russow

Toimetuse kolleegium:
Küllo Arjakas (Tallinn)
Jüri Kivimäe (Toronto)
Enn Küng (Tartu)
Epp Lankots (Tallinn)
Marjaana Niemi (Tampere)

Esikaanel: Prohvet Tobiase väikefiguur Püha Vaimu kiriku retaabli korpuses.
Bernt Notke töökoda, 1483. Foto: Stanislav Stepaško.

Kujundanud Piret Niinepuu-Kiik
© Tallinna Linnaarhiiv ja autorid
Trükitud trükikojas Printon

ISSN 1406–5908
EAN 9771406590051

Sisukord

SISSEJUHATUS

- 11 Erki Russow. Mees nagu orkester

ARTIKLID

- 19 Anti Selart. Linnata piiskop. Keskaegsed diötseesinimed Liivi- ja Preisimaal
- 42 Tiina Kala. Reformatsioonaja mentaliteedimuutuste kajastumine Tallinna Suurgildi ja Mustpeade vennaskonna jooduraamatutes
- 68 Anu Mänd. Keskaegne kunstiteos kui kirjalik allikas
- 97 Tuuli Kurisoo, Kaspar Kolk. Mida kõnelevad arheoloogilised leiud Pirita kloostri raamatukultuurist?
- 142 Erki Russow, Heldur Sander. Harilik hobukastan (*Aesculus hippocastanum*) 15. sajandi Tallinnas – tõend liigi vanimast esinemisest Euroopas?
- 166 Inna Põltsam-Jürjo. Luksusmäärus kõlvatutele naistele Tallinnas *anno* 1576
- 185 Jüri Kivimäe. Jürgen Honerjeger – Tallinna suurkaupmees ja rae-härra 16. sajandil

MEENUTUSED

- 203 Mati Mandel. Meenutusi Eesti Ajaloomuuseumi ajaloost

213 SUMMARIES

Mida kõnelevad arheoloogilised leiud Pirita kloostri raamatukultuurist?

Tuuli Kurisoo, Kaspar Kolk

Kesk- ja varauusaegse kirjakultuuriga seotud arheoloogilised leiud ei ole Eestis kuigi arvukad, mis on ilmselt ka põhjus, miks neid on üsna vähe uuritud. Kui aga näiteks vahatahvlite, stiiluste ja raamatukaante määramine ei tekita üldiselt raskusi, siis selliste metallist raamatudetailide nagu sulgurite, keskplaatide või puklite tuvastamine nõuab spetsiifilisi teadmisi. Sarnast olukorda on täheldanud mitmete maade arheoloogid, kes on köitepanuseid käsitlenud.¹ On küllalt tavaline, et paljud väikesemõõdulised raamatute metalldetailid on arheoloogiakogudes ja leiunimekirjades märgitud naastudena, mis on lai kategooria, ulatudes rõivastega seotud leidudest erinevate tarbeesemete katketeni. Raamatute metalldetailide on arheoloogilistel kaevamistel leitud Eestis linnast ja maalt, kloostritest ja linnustest, nii kirikust kui prügimäelt, nii kesk- kui uusaegseid, kuid enamasti on tegu üksikute või väheste leidudega, mis raskendab nende analüüsi.

Artikli eesmärgiks on osutada võimalustele, mida pakub Eestist leitud arheoloogiliste köitepanuste uurimine. Selleks vaadeldakse lähemalt Pirita kloostri väljakaevamistelt saadud raamatuköidete metallosi, mis moodustavad umbes saja leiu näol Eesti suurima ühest kohast pärit arheoloogiliste köitepanuste leiukogumi. Leiukoha iseloomust tingituna on see materjal üsna homogeenne, kujutades endast ühes

¹ CHARLOTTE L. HOWSAM, *Book Fastenings and Furnishings. An Archaeology of Late Medieval Books*. PhD thesis. University of Sheffield, 2016, lk. 1, 18; BERNA VAN WIJK, *Book Fittings. The Archaeological Reconstruction of (Post-)Medieval Books*. Master Thesis, University of Groningen, 2019, lk. 1.

vaimulikus asutuses piiratud aja jooksul – hiliskeskajal – kasutatud raamatute säilmeid. Leidude analüüs võimaldab heita mõningast valgust Eesti ainsa birgitiinide kloostriraa- matuomandile nii võrdluses Eesti samaaegsete raamatukogudega kui ka birgitiinide raamatukultuuri kontekstis. Kuigi raamatute sisu leiud ei kajasta, on võimalik vähemalt mingil määral jälgida raamatute omandamist, omamist ja nendega ümberkäimist kloostriraa- matu ajaloo eri etappidel.

Raamatuköidete metallpanused

Metallist raamatudetailidel oli mitu funktsiooni, millest esmane oli hinnalise köite stabiliseerimine ja kaitsmine mehaaniliste kahjustuste eest. Nii aitasid sulgurid hoida raamatud kindlas asendis suletuna, kui neid ei kasutatud, ning kaitsepanused kaitsesid raamatute kaasi.² Sageli mängis oma osa ka metallist detailide esteetiline ja sümboolne pool.³ Viimast võidi rõhutada esemete kujundusega ja/või materjaliga (nt. väärismetallide ja -kivide kasutamine).⁴ Samuti ei saa alahinnata tunnetuslikku ning spirituaalset mõõdet (religioossete) raamatute kasutamise juures: on ju raamatu avamine ja sulgemine omal moel selle kogemuse osa.⁵ Lõpuks võimaldavad silmapaistvalt teostatud metallpanused veelgi enam esile tuua hinnalise raamatuköite väärtust ning seeläbi rõhutada omaniku jõukust ja väarikat sotsiaalset positsiooni.

² HOWSAM, *Book Fastenings*, lk. 23. Artiklis kasutatud eestikeelse terminoloogia kohta vt. tagapool.

³ GEORG ADLER, *Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlagn*. Terminologie und Geschichte im deutschsprachigen Raum, in den Niederlanden und Italien vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Wiesbaden, 2010, lk. 54.

⁴ ADLER, *Handbuch*, lk. 54; SYLVIE L. MERIAN, *Protection against the Evil Eye? Votive Offerings on Armenian Manuscript Bindings*. – *Suave Mechanicals: Essays on the History of Bookbinding*. Ed. by JULIA MILLER. Ann Arbor, Michigan, 2013, lk. 42–93, siin lk. 43–47.

⁵ MARK CRUSE, *Matter and Meaning in Medieval Books. The Roman Manuscript as Sensory Experience*. – *Senses & Society* 5:1 (2010), lk. 45–56. JANNE HARJULA, *Underground Literature. Archaeological Finds of Books and Book Elements from Finnish Churches*. – *Mirator* 16:1 (2015), lk. 160–190, siin lk. 161; J. FRANKLIN, *Mowery, Clasps, Schliessen, Clausuren. A Guide to the Manufacture and Literature of Clasps*. – *Guild of Bookworkers Journal* 29:2 (1991), lk. 1–58, siin lk. 10.

Ajalooliste köitepanuste süstematiseerimine ja nende arengu uurimine algas Euroopas umbes sada aastat tagasi.⁶ Elavamaks on sellealane uurimistöö muutunud siiski alles viimastel aastakümnetel, mil lisaks raamatuloolastele ja konservatoritele on teemaga tegelema hakanud ka ajaloolasi ja arheolooge.⁷ Eestis raamatutel säilinud või kasutatud ajaloolisi köitepanuseid süstemaatiliselt uuritud ei ole. Metallpanuseid on käsitletud eelkõige raamatute restaureerimise ja konserveerimise kontekstis.⁸ Raamatu- või köiteloolises kirjanduses on panuste olemasolu ühel või teisel köitel küll mainitud, kuid lähemalt kirjeldatud neid üldjuhul ei ole, rääkimata ulatuslikumast analüüsist. Hea visuaalse läbilõike Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus (edaspidi TLÜAR) säilitatavate eri ajastutest pärinevate köidete metallpanustest saab veebiandmebaasist „Sulgurid ja metallpanused köidetel”.⁹ Ka hajusalt esinevaid arheoloogilisi köitepanuseid on üldjuhul väljakaevamiste aruannetes ja mõnes artiklis vaid põgusalt mainitud.¹⁰ Eestis on arheoloogilisi metallpanuseid ülevaatlilikult käsitlenud Jaan Tamm oma „Eesti keskaegsete kloostrite” vastavas alalõiguses, mis võtab kokku ka Pirita 1970. aastate väljakaevamiste aruannetes esitatud tähelepanekud.¹¹ Kogu keskaegse Liivimaa alal on ainus eraldi uurimus

⁶ Vt. JÁN ALEXANDER SZIRMAI, *The Archaeology of Medieval Bookbinding*. Aldershot, 1999, lk. 251.

⁷ EIKE BARBARA DÜRRFELD, *Die Erforschung der Buchschließen und Buchbeschläge. Eine wissenschaftsgeschichtliche Analyse seit 1877*. Diss. Mainz, 2002; ADLER, *Handbuch*; HOWSAM, *Book Fastenings*; VAN WIJK, *Book Fittings*; HARJULA, *Underground Literature*.

⁸ ENDEL VALK-FALK, *Metallkaunistustega nahkköited*. – Raamat – aeg – restaureerimine. Artiklite kogumik 2. Tartu, 1971, lk. 152–162; ENDEL VALK-FALK, *Raamatu arheoloogia*. – *Renovatum* anno 1992, lk. 39–50, siin lk. 47–48; ENDEL VALK-FALK, *Ajastu stiilitunnuste säilitamine konserveerimisel*. *Metoodiline kogumik I*. Gooti, renessanss- ja barokkstiil köitekunstis. Tallinn, 1999, lk. 32–38.

⁹ Koostajad ELISABETH MANDEL, TULVI TURO (2004), <http://sulgurid.tlulib.ee/>; vt. ka TULVI TURO, RENE HALJASMÄE, *Köidete metallpanuste koduleht* www.tlulib.ee/bookclasps [!] TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. – *Renovatum* anno 2006, lk. 62–65.

¹⁰ Nt. ERKI RUSSOW, *Die Klöster in der Stadt Reval (Tallinn)*. – *Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie: die Klöster*. Hg. v. MANFRED GLÄSER, MANFRED SCHNEIDER. Lübeck, 2014, lk. 531–543, siin lk. 539.

¹¹ JAAN TAMM, *Eesti keskaegsed kloostrid*. Tallinn, 2002, lk. 105–109. Vt. ka VILLEM RAAM, JAAN TAMM, *Pirita klooster*. Ehitus- ja uurimislugu. Tallinn, 2005, lk. 60–61.

pühendatud Võnnu (Cēsise) linnuse arheoloogilistele köitepanustele.¹² Käesoleva uurimuse jaoks on võrdlusmaterjalina (referentskorpuse) esialgselt läbi töötatud TLÜAR-is ja Tallinna Linnaarhiivis (edaspidi TLA) säilitatavad eelkõige juba hiliskeskajal ja varauusajal Eestis asunud käsikirjaliste ja trükitud raamatute gooti ja renessanss-stiilis köited.¹³

Köitepanuseid, eriti neid liike, mis on olulised Eestis säilinud materjali puhul, on eespool viidatud eestikeelses konserveerimisalases kirjanduses küll üldjoontes klassifitseeritud, kuid ühtset üldkasutatavat terminoloogiat välja kujunenud ei ole. Käesolevas artiklis on väikeste muudatuste ja täiendustega järgitud veebiandmebaasis „Sulgurid ja metallpanused köidetel” kasutatud terminoloogiat.¹⁴ Kasutatud termineist ja mõisteist, nende hierarhiast ning levinumaist vasteist inglise ja saksa keeles annab ülevaate järgmine tabel.

Tabel 1. Artiklis kasutatav köidete metallpanuste terminoloogia

	Artiklis	Sünonüümid	Inglise k.	Saksa k.
	(köite-/raamatu-/metall-)panused	manused	<i>book fittings, furniture</i>	
1	sulgur	lukkum	<i>fastening</i>	<i>Buchverschluss</i>
1.1	aassulgur	silmussulgur	<i>eye-and-pin fastening</i>	<i>Ösenverschluss</i>

¹² AIJA TAIMIŅA, Cēsu pils grāmatu apkalumi. – Cēsu pils raksti II. Sastādītājs, atbildīgais redaktors GUNDARS KALNIŅŠ. Cēsis, 2018, lk. 110–127.

¹³ TLA keskaegsed käsikirjalised koodeksid, inkunaablid ja varatrükised kuni aastani 1560 (TLA, f. 230, n. 1, säilikud tähisega Cm, Inc ja Htr) ning TLÜAR inkunaablid ja enamused varatrükiseid kuni aastani 1560, sh. kõik 1560. aastateni kindlalt teadaolevalt Eestis asunud raamatud, kokku üle 200 köite. Suur osa korpusest ongi juba varakult Eestis asunud, paljud raamatud on ka kohapeal köidetud (ja sh. metallpanustega varustatud), ülejäänuid enamik on köidetud Saksa kultuuriruumi põhjapoolsetel või hiljem luterlikel aladel ning Madalmaades. Lisaks on kasutatud teiste maade digitaliseeritud materjale, eelkõige Rootsi kesk- ja varauusaegsete käsikirjade digitaalset kataloogi (manuscripta.se) ning Briti Muuseumi ja Walesi Rahvusmuuseumi Portable Antiquities Scheme'i veebilehte (<https://finds.org.uk/>).

¹⁴ <http://sulgurid.tlulib.ee/>.

1.1.1	(sulguri) (kinnitus)aas		<i>ring, hasp</i>	<i>Öse</i>
1.1.2	(sulguri) (nael- või nupp)vastus		<i>peg, pin</i>	<i>Dorn(-Lager)</i>
1.2	haaksulgur	klambersulgur	<i>hook-clasp fastening</i>	<i>Hakenverschluss</i>
1.2.1	(sulguri) haak	kinnitushaak, haagis	<i>clasp</i>	<i>Haken</i>
1.2.2	(sulguri) plaatvastus	ankur	<i>catch plate</i>	<i>Lager</i>
1.3	(sulguri)rihma kinnitus(plaat)	ankur	<i>anchor plate</i>	<i>Gegenblech</i>
2	kaitsepanused		<i>furnishings, furniture</i>	<i>Buchbeschlag</i>
2.1	(kaitse)pukkel	ehisnael, kaitsenael, (ehis)nupp, kaitsenupp	<i>boss</i>	<i>Massivbuckel</i>
2.2	nurgis	nurgik, ehisnurk, kaitsenurk, nurgakaitse, nurgaplaat	<i>corner piece</i>	<i>Eckbeschlag</i>
2.3	keskplaat	keskväljaplaat	<i>centre piece</i>	<i>Mittelbeschlag</i>

Metallkomponentidega **sulgurid** võeti 9.–10. sajandil enam-vähem ühel ajal kasutusele kopti, bütsantsi ja karolingide köidetel.¹⁵ Sajandeid oli metalldetailidega sulguri põhitüübiks aassulgur, mille põhiosadeks olid metallist needi või needitud kinnitusplaadi abil ühele raamatukaanele kinnitatud nahkrihm, mille otsa oli needitud metallplaadist aas, ning teisele kaanele kinnitatud metallist nupp- või naelvastus. Kui algselt asus vastus kaane serval, siis 12.–13. sajandi jooksul, nn. romaani köite ajajärgul, toimus üleminek peamiselt kaane tasapinna kesktelje piirkonnas paiknevale vastustele (nn. pika rihmaga sulgur).¹⁶ 1400. aasta paiku

¹⁵ SZIRMAI, *Medieval Bookbinding*, lk. 41–42, 81–83, 131–132.

¹⁶ Samas, lk. 167.

ilmus selle kõrvale uue tüübina haaksulgur, mis 15. sajandi keskpaiku, s. o. umbkaudu trükitud raamatu esmase levikuga samal ajal muutus juba valdavaks.¹⁷ Sulguririhma otsas oli siis konksuga metallplaadist haak, mida altpoolt toetas veel teine, lühem ja kitsam metallplaat, nii et sulguririhma ots oli needitud nende vahele. Raamatu sulgemiseks ühendati konks teise kaane äärel asuva plaatvastuse aasaga. Haaksulguril oli haak tavaliselt tagakaane ja plaatvastus esikaane küljes; aasulguri puhul oli sõltuvalt ajajärgust ja kohalikest traditsioonidest ses osas erinevaid lahendusi. Suurematel raamatutel oli tavaliselt kaks sulgurit, eriti hilisemal ajajärgul; erandjuhtudel oli neid rohkemgi.

Muud kaitsepanused olid varasemal keskajal eelkõige dekoratiivse iseloomuga ning neid esines vaid luksuskäsikirjadel.¹⁸ Hiliskeskajal tavalised **kaitsepanuste** liigid – puklid ning tavaliselt komplektis esinevad keskplaadid ja nurgised – hakkasid välja kujunema alates 12. sajandist.¹⁹ Nende esmaseks otstarbeks oli tekitada puhver raamatu kaane ja kokkupuutepinna vahele.²⁰ Pukliteks nimetatakse kaitseajaloolises kirjanduses raamatu kaanele needitud või naelutatud ümara põhiplaaniga eenduvaid kaitsenuppe, mis olid kasutusel kuni 16. sajandi esimese pooleni.²¹ Saksa kultuuriruumi kloostrite ja kirikute raamatukogudes olevatel köidetel on kõige enam kasutatud kombinatsiooni viiest puklist kummalgi kaanel: neli nurkades ja üks keskel.²² Komplektis puklitega või hilisemal ajal ka ilma teiste kaitsepanusteta kasutati kaane-servade tugevdamiseks peamiselt nurkade piirkonnas lihtsaid metalliiste ja -kante, kuid neist järgnevas rohkem juttu ei tule, sest neid pole arheoloogilises materjalis tuvastatud. Umbes samast ajast on kasutatud raamatukaante kaitseks alternatiivina ka keskplaate ja nurgiseid, mis tavaliselt kuulusid ühesuguse dekooriga ja ühesuguses tehnikas valmistatud komplekti, moodustades harmoonilise terviku.²³ Keskplaadid ja

¹⁷ Samas, lk. 251–254.

¹⁸ Samas, lk. 132.

¹⁹ ADLER, Handbuch, lk. 38, 40, 68, 76–80.

²⁰ Samas, lk. 38, 40, 42.

²¹ Samas, lk. 38.

²² Samas, lk. 103.

²³ Samas, lk. 105.

nurgised valmistati enamasti õhukesest plekist ning nende pinnal on sageli eenduvad nupud, millega suurenes kaitsva puhvri kõrgus. Selliseid kaitsenuppe tehti erineval moel, mis ongi üheks aluseks keskplaatide ja nurgiste liigitamisel (kohrutatud nupuga, valatud ja segatehnikas detailid).²⁴ Paralleelselt olid kasutusel ka ilma eenduvate nuppudeta panused.²⁵ Keskplaadid on sümmeetrilise, tavaliselt ruudu kujuga, eenduv nupp paikneb keskel. Nurganeetide abil kinnitati need raamatu kaante keskele. Nurgised on kujult üldjuhul romboidid, mille üks nurk on täisnurk, mis sobitub raamatukaane nurka. Nurgistel on eenduva nupu asukoht romboidi laiemas (raamatukaane nurgale lähemas) osas. Teravnurksest tipust kinnitati nurgis neediga kaane külge, kaane servadele jäävate külgede sobitamiseks oli mitu moodust: nurgise servad lõppesid paralleelselt raamatu kaane servaga, nurgise servad olid painutatud ümber kaaneserva, aga kaane siseküljele ei ulatunud, või siis nurgise servad olid painutatud ümber raamatu kaane, kattes ka kaane sisemise ääre.²⁶ Nurgistega varustati tavaliselt kõik raamatu nurgad ehk kummalegi kaanele kulus neli nurgist.

Kui sulgurid on keskaegsetel köidetel ülitalvised, esinedes puhuti kuni 90%-l juhtudest, siis kaitsepanuseid oli vaid vähestel, tavaliselt suurematel ja pidevas kasutusel olnud raamatutel.²⁷ Näiteks on Tallinna referentskorpuse 66-st sulguritega käsikirja- ja inkunaabliköitest puklite või keskplaatide ja nurgistega vaid 19 ning kõigist 16. sajandi raamatuist on need vaid kahel. Kaitsepanused (vahel ka sulgurid) võivad olla köitele lisatud ka hulk aega pärast köitmist ning veelgi enam, vanu kaitsepanuseid võidi taaskasutada uuematel köidetel, mistõttu ei pruugi nende põhjal alati olla võimalik köidet dateerida ega lokaliseerida.²⁸

Lõpuks kuulusid köidete metallpanuste hulka veel raamatuketid, millega oli alates 13. sajandist osa vaimulike institutsioonide raamatukogude köiteid aheldatud lugemispultide külge.²⁹ Kerjusemungaordude

²⁴ Samas, lk. 40–42.

²⁵ Samas, lk. 41.

²⁶ Samas, lk. 43.

²⁷ SZIRMAI, *Medieval Bookbinding*, lk. 168, 263.

²⁸ Samas, lk. 263.

²⁹ ADLER, *Handbuch*, lk. 50–52, 113–114; SZIRMAI, *Medieval Bookbinding*, lk. 267–271.

konventides kuulusid kettraamatukokku ühiselt kasutatavad teosed, mida ei võinud ruumist välja viia ja mis paljudel juhtudel olid kättesaadavad ka lugejatele väljastpoolt konventi.³⁰ Tallinna dominiiklaste säilinud raamatuist on enamik ketiga³¹ – ilmselt on puldi külge aheldamine taganud nende raamatute parema säilimise kohapeal konventi laialisaatmise järel.

Birgitiinide kloostrite raamatute ketistamise tavaid pole ülevaatlilikult uuritud, kuid näiteks Vadstenast on teada ainult üksikuid keti jäänustega köiteid. Seejuures on isegi oletatud, et nendegi puhul võivad jäänused pärineda eelmisele omanikule kuulumise ajast; Vadstenas kloostriväliseid isikuid raamatukokku ei lubatud ja seega polnud vajadust ka kettide järele.³²

Köitepanuste valmistamisest

Enamasti ei ole raamatute metallpanuste puhul tegu tehnoloogiliselt keerukate objektidega ning kõige levinumad on vasesulamitest köitepanused. Sageli mainitakse kirjanduses köitedetailide materjalina messingit,³³ kuid ilmselt on sel puhul tegu pigem visuaalse määranguga, mitte keemilise koostise analüüsi põhjal tehtud otsusega.³⁴ On pakutud, et köitepanuseid tehti esmalt muu metallitöö kõrvalt ilma spetsialiseerumata ning meistrid, kes tegid ehteid ja rõivadetaile, võisid teha ka raamatu-detaile.³⁵ Seda oletust toetab asjaolu, et kirjalikes allikates on köitepanuste

³⁰ Vrd. nt. frantsisklaste kohta KONRAD VON RABENAU, *Von Büchern und Bibliotheken. Bucheinbände aus Franziskanerklostern der Ordensprovinz Saxonien*. – *Geschichte der Sächsischen Franziskaner-Provinz*. Bd. 5: Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hg. v. ROLAND PIEPER. Paderborn etc., 2012, lk. 541–556, siin lk. 552–553; NESLIHAN ŞENOCAK, *Circulation of Books in the Medieval Franciscan Order. Attitude, Methods, and Critics*. – *The Journal of Religious History* 28 (2004), lk. 146–161, siin lk. 148–149.

³¹ TIINA KALA, *Euroopa kirjakultuur hiliskeskajast õppetektides*. Tallinna dominiiklaste David Sliperi taskuraamat. Tallinn, 2001, lk. 106–118.

³² VILLE WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture in Vadstena Abbey*. Helsinki, 2014, lk. 47–48.

³³ Läbivalt nt. ADLER, *Handbuch*.

³⁴ Vt. ka HOWSAM, *Book Fastenings*, lk. 183; VAN WIJK, *Book Fittings*, lk. 4.

³⁵ ADLER, *Handbuch*, lk. 55; HOWSAM, *Book Fastenings*, lk. 180.

valmistamise kohta teateid väga napilt.³⁶ Üks tuntumaid näiteid pärineb 12. sajandist, kui benediktiini munk Henry Hyde'i on Inglismaa kloostris teinud käsikirjadele, mida ta ümber kirjutas, messingist puklid.³⁷ Samas on kirjalikes allikates mainitud ka juhtumeid, kus köitepanused telliti kloostrite lähedal tegutsevatest käsitööliselt.³⁸ 15. sajandi keskpaigast alates on teada mitmeid saksa kultuuriruumi käsitöökeskusi, kus köitedetaile toodeti seeriatena.³⁹ Nõudluse suurenedes trükiraamatu aja-järgu alguses kasvas köitepanuste tootmine ja hoogustus rahvusvaheline kauplemine, mis raskendab nende päritolu kindlakstegemist.⁴⁰

Nii nagu suur osa vasesulamitest tehtud ehteid ja rõivaosi, on ka metallist köitedetailid kas valatud või plekist välja lõigatud ja sobivasse vormi kohrutatud.⁴¹ Samuti võidi tehnoloogiaid kombineerida, nii et üks osa esemest on valatud ja teine sepistatud.⁴² Valamisel kasutati korduvkasutatavaid valuvorme (nt. kivist, metallist) või kopeerimist võimaldavaid meetodeid (nt. eeskujuks oleva objekti vajutamine savisse, mis funktsioneeris ühekordse valuvormina).⁴³ Saksamaa eri paigust on teada kivist valuvorme, mis vihjab, et eelistada võidi pigem valuvormide kasutamist.⁴⁴ Välistatud ei ole, et teadlikult kasutati ka erineva koostisega vasesulameid (nt. punapronks, messing, pronks), mis andis võimaluse eri tooni metallpanuste valmistamiseks.⁴⁵ Pärast vajalikku pinnatöötlust, mis likvideeris valujäägid jms., kanti esemetele peale ornament. Köitedetailide puhul tulevad kõne alla eelkõige graveerimine, tremoleerimine ning puntsimine/tembeldamine.⁴⁶ Sepistatud

³⁶ ADLER, Handbuch, lk. 54–55.

³⁷ SZIRMAI, Medieval Bookbinding, lk. 169 ja viide seal.

³⁸ ADLER, Handbuch, lk. 54.

³⁹ ADLER, Handbuch, lk. 54–57; DÜRRFELD, Erforschung, lk. 39.

⁴⁰ ADLER, Handbuch, lk. 59.

⁴¹ Erandina võib välja tuua puklid, mida on üksikutel juhtudel tehtud ka luust, sarvest või puidust; vt. ADLER, Handbuch, lk. 105.

⁴² Nt HOWSAM, Book Fastenings, lk. 30, tüüp A1.1.

⁴³ Tehnoloogiate kohta vt. täpsemalt: NY BJÖRN GUSTAFSSON, Casting Identities in Central Seclusion: Aspects of Non-ferrous Metalworking and Society on Gotland in the Early Medieval Period. Stockholm, 2013, lk. 53–55.

⁴⁴ ADLER, Handbuch, lk. 76.

⁴⁵ Vt ka HOWSAM, Book Fastenings, lk. 182–183.

⁴⁶ Samas, lk. 115–124, 185–189.

metallpanused on tehtud vasesulamiplekist, mida on eelnevalt lõõmutatud ja taondatud ning mis seejärel lõigati sobivasse suurusesse ja siis edasi töödeldi, näiteks kohrutati nupud ning sobiva puntsiga kanti peale ornament.⁴⁷ Väärtuslikumate köidete panuseid võidi ka kullata, hõbetada või miks mitte ka tinatada, et need luksuslikumad välja näeksid.⁴⁸ Väärismetallist köitedetailid olid aga teistest erilisemad ning neid valmistasid hõbe- ja kullassepad; eriti eksklusiivseid kujundusi võidi teostada kunstnikelt tellitud kavandite järgi.⁴⁹

Metallist raamatudetailid arheoloogilises aineses

Nagu eespool mainitud, on kesk- ja varauusaegsete raamatute metallpanuste hulk arheoloogilises materjalis pigem tagasihoidlik. Neid esemeid on Eestis teada mitmete keskaegsete kloostrite⁵⁰ ja kirikute⁵¹ leiumaterjalis ning üksikute leidudena linnade kultuurkihist.⁵² Erandliku näitena tasub esile tuua Tallinnas Jahu tänava prügiladestuspaiga kaevamistel välja tulnud kirjakultuuriga seotud esemed, mille hulgas on stiiluseid, sulgureid, vahatahvleid, aga ka üks venekeelse raamatu kaanekatke.⁵³ Üksikuid sulguridetaile saab seostada ka Rakvere⁵⁴ ja Otepää⁵⁵ keskaegsete linnustega.

⁴⁷ Samas, lk. 184.

⁴⁸ DÜRRFELD, *Erforschung*, lk. 41.

⁴⁹ ADLER, *Handbuch*, lk. 59.

⁵⁰ Nt. Tallinna dominiiklaste kloostrist TLM 12440 A, naistsistertslaste Mihkli kloostrist AI 6170: 1244, vt. ka ELFRIEDE TOOL-MARRAN, Tallinna dominiiklaste klooster. Tallinn, 1971, lk. 140; TAMM, Eesti keskaegsed kloostrid, lk. 106.

⁵¹ Nt. Haljala kirikust; vrd. VILLU KADAKAS, *Archaeological Studies in the Church of Haljala. – Archaeological Fieldwork in Estonia*, 2016 (2017), lk. 109–130, siin lk. 120.

⁵² Tallinnast nt. AI 6109: 23, AI 6219: 1702; Tartust nt. A 51: 5731.

⁵³ ERKI RUSSOW, KEITI RANDOJA, RIVO BERNOTAS, ANDRES TVAURI, RIINA RAMMO, MONIKA REPO, JAANA RATAS, JUHAN KREEM, LEMBI LÕUGAS, *A Late Medieval Treasure Trove of Tallinn. Salvage Excavations of the 15th-Century Landfill between the Jahu and Väike-Patarei Streets. – Archaeological Fieldwork in Estonia*, 2018 (2019), lk. 185–218, siin lk. 207.

⁵⁴ Nt. RM 3666 A 75: 184.

⁵⁵ AIN MÄESALU, Otepää linnuse hävitamisdaatumist. – *Estonian Journal of Archaeology* 14:1 (2010), lk. 79–89, siin lk. 84.

Arheoloogiliste leidude hulgas on kõige enam sulgurihaake, sarnast olukorda on täheldatud mujalgi.⁵⁶ Terviklikult säilinud raamatute puhul on vahekord vastupidine: näiteks võrdluseks kasutatud TLÜAR-i inkunaablitel on sulgurite haake säilinud vaid kuuel juhul, vastuseid aga kahekümne üheksal.⁵⁷ Õrna nahariba abil köite külge kinnituvad ning kasutamisel pingeid taluma pidavad haagid on palju altimad köite küljest lahti rebenema ja kaotsi minema kui otse puitkaante külge needitud vastused, mistõttu võib oletada, et ka osa arheoloogilises materjalis leiduvaid sulgurihaake on olnud juba eelnevalt köitest eraldunud.

Uusaegsetest leidudest domineerivad pühaku- ja inglükujulised sulgurid. Selliste esemete osakaal on märgatavalt tõusnud otsinguvahendite aktiivse kasutamise tagajärjel. Nii on detektoristid viimase kümmeaastaga leidnud erinevatest Eesti piirkondadest üle kolmekümne 17.–19. sajandi sulguri.⁵⁸ Sellised sulgurid kuuluvad Kesk-Euroopas massiliselt valmistatud raamatudetailide hulka ja neid kasutati peamiselt religioosse sisuga raamatute juures.⁵⁹ Soomes pärinevad analoogsed leiud tihtipeale kirikutest, kusjuures paljud neist on teada matustest, kui raamat on surnule hauapanusena kaasa pandud.⁶⁰

⁵⁶ Nt. Pasewalki Maarja kiriku käärkambrist, kus hoiti sealse dominiiklaste kloostriramatukogu jäänuseid, on arheoloogilistel kaevamistel leitud 30 haaki ja 19 vastust; vt. GEORG ADLER, JÖRG ANSORGE, Buchverschlüsse und Buchbeschläge vom Marienkirchhof in Pasewalk: Zeugen der ehemaligen Bibliothek des Pasewalker Dominikanerklosters. – Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, 54/2006 (2007), lk. 151–176, siin lk. 156.

⁵⁷ Sama on täheldatud ka nt. TLA käsikirjade kohta; vt. MEELIS FRIEDENTHAL, Tallinna Linnaarhiivi *Tractatus moralis de oculo*. Tartu, 2008, lk. 36.

⁵⁸ Paari viimase aasta kohta vt. nt. TUULI KURISOO, RIINA RAMMO, MARIA SMIRNOVA, NELE KANGERT, Searching Devices, New Discoveries, and Issues Related to Them in Estonian Archaeology in 2020. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2020 (2021), lk. 265–291, tabel 1: 5, 55, 78, 97, 106, 118, 131, 132, 144, 190, 202, 220; TUULI KURISOO, MARI-LIIS POSTI, NELE KANGERT, KRISTA KARRO, Public Finds in 2021. Marshalling New Data, Managing Ongoing Challenges. – Archaeological Fieldwork in Estonia, 2021 (2022), lk. 263–296, tabel 1: 41, 70, 75, 111, 118, 139, 145, 155, 159, 191, 209, 212, 217, 258.

⁵⁹ HARJULA, Underground Literature, lk. 161

⁶⁰ Samas, lk. 173–181.

Eestist leitud köitepanustel kindel seos kihelkonnakirikute ja matustega puudub ning otsinguvahendiga saadud leiud pärinevad väljastpoolt asulaid. Nagu Ivar Leimus on Saanika küla leidude juures märkinud, on üllatav, et keskustest eemal asuvates külakohtades leidub suhteliselt arvukalt raamatute kasutamisele viitavaid esemeid.⁶¹ Kuigi ühest kontekstist pärit arheoloogilisi köitepanuseid käsitledes ei ole sageli lihtne öelda, mitme raamatuga need seostuda võiks, siis ükskõik mis perioodist ja leiukohast pärit arheoloogilised raamatute metallpanused täiendavad teadmisi raamatute leviku ja kasutamise kohta Eestis.

Raamatud birgitiinide kloostrites

Enne kui asuda Pirita leidude käsitlemise juurde, vaadeldgem lähemalt, mida on teada birgitiinide raamatuvarast. Birgitiinide keskaegset raamatukultuuri ei ole uuritud sellise põhjalikkusega kui paljude teiste vaimulike ordude oma.⁶² Küllap tuleneb see paljuski asjaolust, et tegu oli ühe kõige hilisema keskajal loodud – ordu emaklooster Vadstena asutati 1370. aastal – ja ühe kõige väiksema orduga, mis pealegi kaotas märgatava osa oma senisest kandepinnast reformatsiooni järel. Keskaja lõpul oli birgitiinide kloostrid Euroopas kokku kakskümmend seitse, millest reformatsioonisündmuste käigus suleti kümme.⁶³ Arvestades ka paljude kloostrite kohta käivate andmete hävimist, ei olegi paratamatult võimalik kuigi mitmekesiste teadete põhjal üldistusi teha.

⁶¹ IVAR LEIMUS, Coin Deposit from the Mid-12th Century in Saanika, Western Estonia, and Other Artefacts Discovered near the Find Spot. – *Archaeological Fieldwork in Estonia*, 2017 (2018), lk. 61–68, siin lk. 65.

⁶² Vt. nt. K. W. HUMPHREYS, *The Book Provisions of the Medieval Friars, 1215–1400*. Amsterdam, 1964; DAVID N. BELL, *Libraries and Scriptoria. – The Cambridge Companion to the Cistercian Order*. Ed. by METTE BIRKEDAL BRUUN. Cambridge, New York, 2013, lk. 140–149; Eesti kloostrite raamatukogude kohta vt. MAREK TAMM, *Kloostriraamatud keskaegses Euroopas ja Eestis. – Kloostri Internetini*. Toim. TÕNU TENDER. Tartu, 2001, lk. 46–83; KASPAR KOLK, *Eesti kloostrite raamatud enne ja pärast reformatsiooni. – Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused*. Koost. PIRET LOTMAN. Tallinn, 2019, lk. 71–112.

⁶³ RUTH RAJAMAA, *Pirita kloostri asutamine ja ülesehitamine 1407–1436* Rootsi allikate valguses. – *Pirita klooster 600. Kunstiteaduslikke Uurimusi 16*. Tallinn, 2007, lk. 75–92, siin lk. 77.

Nii on birgitiinide raamatukultuuri käsitletud põhiliselt kahe hästi tuntud, kuid suhteliselt erandliku näite najal. Nendeks on Vadstena Rootsis ja 1415. aastal rajatud Syoni klooster, ordu ainus keskus Inglismaal; mõlemale reformatsioonisündmuste käigus suletud kloostrile kuulus 16. sajandi alguseks kogu Euroopas mastaabis erakordselt suur raamatukogu.

Birgitiinide kloostrid koosnesid kahest konvendist: ordu eeskirjade järgi 60-liikmelisest õdede- ning 13 preestri, 4 diakoni ja 8 ilmikvennaga vendadekonvendist. Syoni vendade raamatukogus oli 16. sajandi alguse kataloogi andmeil umbes 1300 köidet käsikirju ja trükiraamatuid, millest paljud on säilinud tänini.⁶⁴ Vadstena vendade raamatukogule kloostri tegutsemise lõpuajal kuulunud arvestuslikult umbes 1500 köitest on kindlalt tuvastatavalt alles ligi veerand, umbes 350.⁶⁵ Lisaks on säilinud kokku umbes 250 muudesse kategooriatesse kuulunud raamatut: liturgilisi raamatuid, õdedele kuulunud teoseid või selliseid, mille kunagine asukoht kloostris pole kindel, erinevaid sekundaarsete tunnuste põhjal otsustades eeldatavalt Vadstenast pärit käsikirjalisi ja trükiraamatuid ning nende fragmente.⁶⁶ Kuna aga pole võimalik kindlaks teha, kui palju nendesse liikidesse kuuluvaid raamatuid algselt oli, võib üksnes oletada, kui palju kloostris üldse kokku raamatuid leidis. Vanad käsikirjad paiknesid raamatukogudes läbisegi uute trükitud raamatutega. Trükitud raamatute arv suurenes Syonis (nagu Inglismaal ka teiste ordude kloostrites) kiiresti alates 1480.–1490. aastatest ning raamatuid hangiti kloostritesse üldiselt juurde kuni laialisaatmise ajani välja; 1520. aastateks oli kolmandik Syoni vendade raamatukogust

⁶⁴ MARY BATESON, *Catalogue of the Library of Syon Monastery, Isleworth*. Cambridge, 1898; *Syon Abbey, with the Libraries of the Carthusians*. Ed. by VINCENT GILLESPIE, A. I. DOYLE. *Corpus of British Medieval Library Catalogues* 9. London, 2001.

⁶⁵ ANNA FREDRIKSSON, *Vadstena klostrets bibliotek: en analys av förvärv och bestånd*. Uppsala, 1997; ANNA WOŁODARSKI, *The Vadstena Library: Making New Discoveries. – The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011*. Ed. by CLAES GEJROT, MIA ÅKESTAM, ROGER ANDERSSON. Stockholm, 2013, lk. 30–53, siin lk. 33; WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 235–266 (säilinud raamatute nimekiri). Arv 1500 on tuletatud säilinud köidetes leiduva kohaviidasüsteemi põhjal, vt. samas, lk. 49–51.

⁶⁶ WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 266–297.

juba trükiraamatud, mis oli Inglismaa tollaste kloostriiraamatukogude seas siiski erandlikult suur osa.⁶⁷ Vadstenast säilinud raamatute hulgas moodustavad trükiraamatud väiksema osa, mis võib mõningal määral tingitud olla sellest, et nende päritolu on väliste tunnuste järgi tänapäevastes kogudes raskem tuvastada kui käsikirjaliste koodeksite oma.

Nagu eeltoodust näha, on nii Vadstenast kui Syonist täielikumad andmed säilinud vendade raamatuomandi kohta, mis paratamatult erines oluliselt õdedele kuuluvast raamatuvarast ning oli eeldatavasti sellest ka suurem. Vennad pidid lisaks liturgia läbiviimisele pühapäeviti ja pühade ajal rahvakeeles jutlustama ning selleks ka hästi haritud olema; ordureegel nägi ette sel otstarbel raamatukogu kogumise, ent vennad võisid raamatuid jutluste ettevalmistamiseks ka oma kongi laenata. Vadstenast on säilinud arvukalt kohalikke jutluste käsikirju ning jutlused ja jutlustamise abivahendid olidki sealse vendade raamatukogu kõige suurem koostisosa.⁶⁸ Ent ordureeglite järgi pidid ka õed end lugedes harima ning käsikirju ümber kirjutama, igal õel pidi olema psalter ning on säilinud palju õdede palveraamatuid, mis kõik näitab, et üldjuhul eeldati õdedelt kirjaoskust.⁶⁹ Vähemalt Inglismaal suurenes nunnakloostrite raamatuomand 15. sajandil märgatavalt, ilmselt käsi-käes kirjaoskuse levikuga.⁷⁰ Syoni kloostris olid eraldi vendade ja õdede raamatukogu ning lisaks olid kiriku juures eraldi õdede ja vendade liturgiliste raamatute kogud; arvatavasti täpselt samasugune kord oli ka Vadstenas.⁷¹ Vendade ja õdede raamatukogu paiknesid Syonis omaette

⁶⁷ DAVID N. BELL, *Monastic Libraries, 1400–1557*. – *The Cambridge History of the Book in Britain*. Vol. III: 1400–1557. Ed. by LOTTE HELLINGA, J. B. TRAPP. Cambridge [etc.], 1999, lk. 229–254, siin lk. 245–250; DAVID N. BELL, *The Libraries of Religious Houses in the Late Middle Ages*. – *The Cambridge History of Libraries in Britain and Ireland*. Vol. I: To 1640. Ed. by ELISABETH LEEDHAM-GREEN, TERESA WEBBER. Cambridge [etc.], 2006, lk. 126–151, siin lk. 137, 140.

⁶⁸ TORE NYBERG, *Die Birgittinen (Ordo Sancti Salvatoris)*. – *Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500–1700*, 1. Hg. v. FRIEDHELM JÜRGENSMEIER, REGINA ELISABETH SCHWERDTFEGER. Münster, 2005, lk. 173–198, siin lk. 180; WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 33.

⁶⁹ NYBERG, *Die Birgittinen*, lk. 180; WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 34–37.

⁷⁰ BELL, *The Libraries of Religious Houses*, lk. 134–135.

⁷¹ BATESON, *Catalogue*, lk. xiii, xv; WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 38.

ruumis, kus tuli pidada vaikust, sest see ei olnud mitte ainult raamatute hoidmise paik, vaid ka lugemispultide taga süvenemise koht.⁷² Kummagi konvendi raamatukogu eest hoolitses vastavalt õest ja vennast raamatukoguhoidja, samuti oli kloostris ametis raamatukõitja.⁷³ 14. sajandil sai paljudes kloostrites üldiseks kohal kasutatavate raamatute aheldamine, kuid samas jäid alles ka lühiajaliselt või isegi eluajaks kloostrielanikele laenutatavad raamatud.⁷⁴ Hiliskeskajal oli kõigis vaimulikes ordudes üldine ka individuaalne raamatuomand ning kloostri raamatuid laenutati sageli lugemiseks haritud seltskonnale väljapoole kloostritki.⁷⁵

Pirita oli birgitiinide ordu neljas klooster Vadstena, Firenze Maria Paradiso ja Gdański (Danzigi) järel.⁷⁶ Kloostri esimest ja viimast mainimist kaasaegsetes dokumentides lahutab kakssada aastat. Vadstena diaariumisse 1407. aastal talletatud varaseima teate kohaselt olid kahe Liivimaalt saabunud saadiku sõnul kuusteist neitsit ja kuus preestrit juba andnud töotuse astuda birgitiinide kloostrisse, mille asutamiseks oli leitud koht ja hangitud maahärralt luba.⁷⁷ Võib eeldada, et täies mahus ja enam-vähem täisarvulise liikmeskonnaga tegutses Pirita klooster kuni 1520. aastate keskpaiga reformatsioonisündmusteni. Seejärel hakkas linlaste ja edaspidi ka aadlike päranduste ja annetuste ning indulgentside müügitulu järkjärgulise äralangemise tagajärjel murenema majanduslik kindlustatus ning arvatavasti vähenema ka kloostri elanikkond, kuna luterlusse pöörduva kohaliku eliidi perekonnad enam

⁷² BELL, *The Libraries of Religious Houses*, lk. 147–148.

⁷³ MARY CARPENTER ERLER, *Syon Abbey's Care for Books. Its Sacristan's Account Rolls 1506/7–1535/6*. – *Scriptorium* 39 (1985), lk. 293–307.

⁷⁴ WALTA, *Libraries, Manuscripts and Book Culture*, lk. 38.

⁷⁵ BELL, *The Libraries of Religious Houses*, lk. 144–146.

⁷⁶ RAJAMAA, *Pirita kloostri asutamine*, lk. 77.

⁷⁷ *Diarium Vadstenense. The Memorial Book of Vadstena Abbey*. Ed. by CLAES GEJROT. Stockholm, 1988, lk. 151, nr. 149. Kloostri asutamise protsessist ja selle rajamise esimesest aastast vt. RUTH RAJAMAA, *Katkenud laul. Pirita klooster 1407–1607*. [Tallinn], 2018, lk. 63–73; vrd. ka TORE NYBERG, *Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters*. [Lund, 1965], lk. 59–99; JUHAN KREEM, KERSTI MARKUS, *Kes asutas Pirita kloostri*. – *Pirita klooster 600. Kunstiteaduslikke Uurimusi* 16. Tallinn, 2007, lk. 60–74; RAJAMAA, *Pirita kloostri asutamine*.

katoliiklikule institutsioonile suurt järelkasvu ei andnud, samas hakkas aga ette tulema õdede lahkumist kloostrist.⁷⁸ Seni katoliiklikuna säilinud klooster reformiti tõenäoliselt 1564. aastal tütarlaste haridus- ja naiste hoolekandeesutuseks, millena see hingitses veel mõnikümmend aastat; viimast korda on Piritasissetulekute kasutamist vanade ja vaeste eest hoolitsemiseks nimetatud Karl IX Tallinna linna privileegide kinnituses 1607. aastal.⁷⁹

Ühtegi terviklikku raamatut Piritalt säilinud ei ole. Raamatut mainitakse siiski juba kloostris esmamainimisel: 1407. aastal Vadstenas käinud saadikud said sealt asutatava kloostris jaoks kaasa *cantus sororum*'i (õdede liturgilise laulu) käsikirja.⁸⁰ Mõningaid arvatavasti Pirital kasutusel olnud 15. sajandist pärit *cantus sororum*'i käsikirjade lehti on Rootsi aja algul kasutatud arveraamatute jm. varauusaegsete köidete kaantes, mis on säilinud Rootsi riigiarhiivis.⁸¹ Kas ka mõni teine Eestist pärinev liturgilise käsikirja fragment võiks pärineda Piritalt, on juba raskem otsustada, sest ülejäänud birgitiinide liturgia pidi üldjuhul järgima kohaliku piiskopkonna tava. Teada on veel vaid üks Piritalt pärinev kalendrikatkend.⁸² Kas Pirital ka käsikirjalisi raamatuid kirjutati,

⁷⁸ RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 271, 276–277.

⁷⁹ Samas, lk. 299–317.

⁸⁰ Diarium Vadstenense, lk. 151, nr. 149.

⁸¹ Nt. Rootsi riigiarhiiv, Fr 25035–25036 (Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: 2:2 (avt fol), Reval 1605–1607 ja 3:2 (avt), Reval 1610) andmebaasis Medeltida pergamentomslag (<https://sok.riksarkivet.se/MPO>); vrd. VIVECA SERVATIUS, Cantus sororum. Musik- und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des birgittinischen Eigenrepertoires, nebst 91 Transkriptionen. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia musicologica Upsaliensia, N.S. 12. Uppsala, 1990, lk. 62; Eestist pärit säilikute kaantena on kasutatud veel mõnesid *cantus sororum*'i fragmente: Fr 7942 (Proviasträkenskaper 8:8, Livland 1571–1572); Fr 8127 (Baltiska fogderäkenskaper 39:2 F 373, Kegel 1572); Fr 8474 (Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper 15:3, Narva 1605); Fr 25034 (Baltiska fogderäkenskaper 73.10 F 376, Hapsal 1609–1610); nende seos Piritaga pole nii selge.

⁸² Medeltida pergamentomslag, Fr 25617 (Livonica II:745); vrd. PAUL JOHANSEN, Kalendrikatkend Piritas kloostris. – Vana Tallinn III (1938), lk. 24–27; PAUL JOHANSEN, Tallinna Piritas kloostris kalendrikatkend mai ja juuni kuu kohta / Ett kalenderfragment från Sankt Birgitta kloster vid Tallinn för maj och juni månader / Ein Kalenderfragment aus dem Sankt Brigittenkloster zu Tallinn für den Mai und den Juni; 1474–1544. Piritas Kaunistamise Seltsi väljaanne 14. Piritas, 1939.

pole teada, ent näiteks natuke hiljem (1438) asutatud Naantali birgitiinide kloostrist Soomes on säilinud fragmente umbes kolmekümnest kohapeal kirjutatud liturgilisest käsikirjast.⁸³ Mõned trükitud ja käsikirjalised liturgilised raamatud on Naantalist ka tervikuna säilinud.⁸⁴ On teada, et Naantalis, tõenäoliselt vendadekonvendis, oli olemas eraldi raamatukoguruum.⁸⁵ Seal hoitud mitte-liturgilisi teoseid ei teata siiski kindlalt säilinud olevat ning näiteks sobivaid jutlusekäsikirju või nende fragmente Soomes üldse säilinud polegi.⁸⁶ Piriti ödedekonvendist midagi selgelt raamatukoguruumile viitavat leitud ei ole, vendadekonventi pole selleks piisavalt palju arheoloogiliselt uuritud. Naantali raamatuomandit on mõjutanud tugevasti side emakloostri Vadstenaga: sealt osteti raamatuid, saadi neid annetuseks ja laenati ümberkirjutamiseks.⁸⁷ Pirital on aja jooksul viibinud ajutiselt nii mõnigi oma kirjatööde poolest tuntud Vadstena vend, kelle teoseid tunti küllap ka Pirital. Näiteks oli kloostri asutamisel Vadstenast Piritale läkitatud preester Johan Johansson mitme teoloogilise teose autor.⁸⁸ Ühe oletatavasti Piriti kloostri asutamise aegu Vadstenast toodud mitmekesise hardus- ja pastoraalkirjandusliku sisuga 14. sajandi lõpust pärineva käsikirja fragmente on ka säilinud, sedapuhku Taani riigiarhiivis, koos katkega teisestki samaaegsest, arvatavalt Piritalt pärit käsikirjast, mille sisuks on moraliseeriv seitsme targa lugu.⁸⁹ 1414. aastal on hoopis Karl

⁸³ VILLE WALTA, Birgittine Fragments in Finland. Reconstructing Naantali Abbey's Library. – The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta conference in Stockholm 2011. Ed. by CLAES GEJROT, MIA ÅKESTAM, ROGER ANDERSSON. Stockholm, 2013, lk. 11–29, siin lk. 13–20; VILLE WALTA, Naantalin luostarin kirjasto. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 100 (2010), lk. 33–68, siin lk. 41–50; vt. ka Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Toim. TUOMAS HEIKKILÄ. Helsinki, 2010, lk. 418–420.

⁸⁴ WALTA, Naantalin luostarin kirjasto, lk. 40–41.

⁸⁵ Samas, lk. 40.

⁸⁶ WALTA, Birgittine Fragments, lk. 21–24.

⁸⁷ Samas, lk. 12.

⁸⁸ Diarium Vadstenense, lk. 214, nr. 562; vrd. RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 83.

⁸⁹ Saare-Lääne piiskopkonna registriraamatud, mille kaantest fragmendid pärinevad, on eeldatavasti köidetud Tallinnas 1515–1520. Esimese käsikirja seotust just Piritaga, mitte Tallinnaga üldiselt, toetavad rootsikeelsed katkendid Birgitta ilmutustest, kuid ka ülejäänud tekstid on birgitiinide hulgas laialt kasutusel olnud, nii nagu ka seitsme targa lugu. Vt. MICHAEL H. GELTING, Bridgettines, Church Fathers, the Seven Sages of Rome, and

Andersson toonud Vadstenasse kaasa hulga Tallinnast leitud ja ümber kirjutatud teoseid; tõsi küll, pole teada, kas ta leidis need Piritalt või mõnest teisest Tallinna kogust.⁹⁰ Arvatavasti ei olnud Pirita intellektuaalne elu siiski nii elav kui ordu kesksetes ja jõukamates kloostrites. Ligilähedaselt kloostritõitse ajal, 1487. aastal, oli Pirital birgitiinide ordu generaalkapiitli aktide andmeil enam-vähem täismahus õdedekonvent (55 õde), kuid ainult viis preestrit, mitte ühtegi diakonit ja neli ilmikvenda – see jäi alla nii ordureeglites ettenähtule kui ka enamiku teiste kloostrite vendade arvule.⁹¹ Küllap jättis vendade puudus oma jälje ka kloostrit raamatukultuurile. 1506. aastal oli Pirital niivõrd vähe vendi, et Vadstenast saadeti sealne peakonfessor (vendadekonventi juht) Nils Ragvaldsson Pirita konventi reformima.⁹² Ka Nils Ragvaldsson on mitme teoloogilise teose ja paljude säilinud jutluste autor.⁹³

Pirita leiumaterjal

Leiumaterjali analüüsi on kaasatud ainult need esemed, mida on paralleelide põhjal võimalik kõitepanusena määrata; tõsi küll, osa määranguid pole siiski päris kindlad, millele on kirjeldustes ka osutatud.⁹⁴ Pirita kloostrit arheoloogiliste kaevamiste materjalis on põhiliselt raamatute kaht liiki metallpanuseid: sulguridetailid ja kaitsepanused, millest viimaste hulka kuuluvad puklid, keskplaadid ja nurgised; lisaks on leitud kaks arvatavat raamatuketi detaili (tabel 2, joonised 1–3). Sulgurid ei ole säilinud tervikuna, vaid detailidena (haak, vastus, rihma

the Treasurer of Oesel Georg Bardyn. A Preliminary Report on Some Newly Found Manuscript Fragments from the Archives of the Bishopric of Oesel. – Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat 10: 1985–1987 (1988), lk. 11–32, eriti lk. 17–20; vrd. RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 210–211.

⁹⁰ Diarium Vadstenense, lk. 167, nr. 230; vrd. RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 70–71.

⁹¹ NYBERG, Die Birgittinen, lk. 173, 180. Täisarvu, kolmeteist preestrit polnud tollal siiski üheski kloostris.

⁹² Diarium Vadstenense, lk. 286, nr. 974 ja lk. 290, nr. 997; vrd. RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 208–209.

⁹³ RAJAMAA, samas.

⁹⁴ Samuti ei saanud analüüsi kaasata aruannetes nimetatud või MuIS-is registreeritud leide, mis on aja jooksul kaduma läinud.

kinnitus jne.), sest metalloosi ühendav orgaaniline aine on üldjuhul hävinud ning naharibade katkeid on säilinud vaid mõne üksiku detaili metallosade vahele kinnitununa.

Sulgurid

Leiumaterjali hulgas on kõige arvukamad metallpanused sulguridetailid. Varasema tüübi, aassulgurite osi on siiski vaid üksikuid. Kolm säilinud kinnitusaasa metallplaati on kõik mõnevõrra eri tüüpi. Riskülükukujulise tagaosaga ning ümara esiosaga kinnitusaasa plaadil (vt. joonis 1: 1) on ots murdunud, mistõttu pole võimalik öelda, kas selle otsa on algselt kinnitunud veel mugavamaks haaramiseks mõeldud pael, nagu seda tüüpi aasadel sageli oli.⁹⁵ Kumera tagaotsaga riskülükukujulisel kinnitusaasal (vt. joonis 1: 2) on esiots ülespoole painutatud, et sellest oleks hõlpsam kinni võtta.⁹⁶ Lihtsa riskülükukulise vormiga kinnitusaasa (vt. joonis 1: 3) kaks paralleelset plaati olid sulguririhma alla ja peale needitud selle otsa lähedal ning sulguri avamiseks oli päris rihma otsas tavaliselt veel eraldi metallhaarats.⁹⁷ Oletatavalt võib sellise haaratsi näiteks olla pooleks kokku murtuna rihma otsa needitud olnud metall-leht (vt. joonis 1: 4); hoopis suuremate mõõtmete tõttu peaks see pärinema teise kõite juurest kui viimati nimetatud aas. Otstarbalt ja ehituselt sarnaseid aassulgureid kasutati 14.–15. sajandil Kesk- ja Põhja-Euroopas käsikirjade juures.⁹⁸ Siinsed Piritale leiud on üsna lihtsa kujundusega ja ilma ornamentideta. Kas ka sulguririhma kinnitusplaatidest võiks mõni olla kuulunud aassulgurite juurde, on raske öelda, kuna need osad olid valdavalt dekooriga ega muutunud üleminekul haaksulguritele kuigivõrd.

15. sajandi keskpaiga kuni 16. sajandi keskosa dateeringuga haaksulgurite detaile on Piritalt leitud materjalis üle kuuekümne. Leiumaterjal on üsna varieeruv, esindatud on laiemalt kogu Kesk- ja Põhja-Euroopas esinenud tüübid, kuid palju on ka üsna lihtsa kujundusega

⁹⁵ Vrd. nt. ADLER, Handbuch, lk. 74, joonis 4: 11.

⁹⁶ Vrd. nt. Uppsala ülikooli raamatukogu, käsikiri C 389 (jutluste kogumik Vadstenast, vt. <https://manuscripta.se/ms/100439>).

⁹⁷ Vrd. nt. ADLER, Handbuch, lk. 72, joonis 4: 04.

⁹⁸ Vrd. nt. samas, lk. 70–73.

leide või isegi sulguritoorikuid. Sulguridetailidest domineerivad haagid, mida on ligi kolmkümmend; plaatvastuseid on tosina jagu.

Arvatavasti vanimateks haaksulgurite detailide leidudeks on vähese dekooriga või üldse dekoorita trapetsi- ja ristkülikukujulised haagid. Trapetsikujulistele haakidele, mis on tagasihoidlikult dekoreeritud üksikute sälkudega otstes ja ühel eksemplaril on keskosas kolm ringikujulist süvendit (vt. joonis 1: 13–14), on meile tuntud materjalist kõige lähemaks vasteks Ees-Pommerist pärit haak, mis on dateeritud 15. sajandisse.⁹⁹ Veel kahele trapetsikujulisele haagile, millest üht ehib tagasihoidlik rosett ja teist sälgud taganurkades (vt. joonis 1: 15–16), häid paralleele teada ei ole, kuid erinevad tagaserva madalama või sügavama sisselõikega tüübid olid samuti alates 15. sajandist levinud.¹⁰⁰ 15. sajandi lõppu või 16. sajandi algusse võib dateerida leiukogumi kõige pikema haagi ning sellega nii dekoorilt kui ka mõõtmetelt kokk sobiva vastuse (vt. joonis 2: 1, 11).¹⁰¹ Nende piklike ja otsast kergelt laienevate, taas sisselõikega tagaotsaga ning mõikataoliselt eenduvate taganurkadega detailide kujundus on tagasihoidlik, ornamendiks vaid mõni sälk. Kuna detailide leiukohad on erinevad ning mõnevõrra erinev värvus viitab võimalusele, et ka metallisulami koostis pole päris sama, on võimalik, et sama päritolu panuseid oli Piritall mitmel raamatul. Ent ei saa ka lõpuni välistada võimalust, et ühelt raamatult pärinevad detailid sattusid eri kohtadesse sekundaarselt.

Kahe haagi ligilähedaselt ristkülikukujulisele põhikehandile liitub haruline tagaots (vt. joonis 1: 21–22), mis on üks levinumaid sulguridetailide vorme. Nendega seostuva kolmandagi haagi (vt. joonis 1: 23) ots lõpeb mõikataoliste laienditega. Kuna tegu on kõikjal saksa kultuuriruumis levinud kujuga, siis on selliseid sulgureid koos põhivormi variatsioonidega väga arvukalt, mistõttu nende täpsemat päritolu on pea võimatu kindlaks teha, kuid ajaliselt kuuluvad nad umbkaudu

⁹⁹ ADLER, ANSORGE, Pasewalk, lk. 163–164.

¹⁰⁰ Vrd. ADLER, Handbuch, lk. 84–91.

¹⁰¹ Väga lähedasi paralleele pole teada ei Eestist ega lähialadelt kirjeldatud või reprodutseeritud materjalis; detailide kuju, vähene dekoor ja ka metalli töötlusviis viitab siiski pärinemisele nimetatud ajavahemikust ning saksa kultuuriruumi Läänemere-lähedast alalt; vrd. ADLER, Handbuch, lk. 88–91.

Joonis 1. Pirita kloostrist leitud sulgurite detailid.

1–3: kinnitusaasa plaadid (TLM 18541: 1445 A; TLM 20261: 105 A; TLM 6130: A1: 200), 4: rihma haarats (TLM 18541: 694 A), 5–23 sulguri haagid (TLM 6134: A1: 204; TLM 6135: A1: 205; TLM 6125: A1: 195; TLM 6126: A1: 196; TLM 20261: 140 A; TLM 18541: 161 A; TLM 20261: 146 A; TLM 18541: 171 A; TLM 18541: 162 A; TLM 18540: 47 A; TLM 5941 A1: 11; TLM 18541: 172 A; TLM 6010: A1: 80; TLM 20261: 104; TLM 20261: 113; TLM 20261: 122 A; TLM 18541: 168 A; TLM 6136: A1: 206; TLM 20261: 148 A). Fotod: 7 ja 16 Küllike Tint, ülejäänud Tuuli Kurisoo.

15. sajandi viimasesse ja 16. sajandi esimesse veerandisse.¹⁰² Väga levinud on sellised sulgurid ka referentskorpuse Tallinnas säilinud raamatutel. Üldse dekoorita või väga napi sälgustusega riskülikukujulise või trapetsja põhikujuga haakide (vt. joonis 1: 5, 7, 9–11) päritolukohta või -aega oleks veelgi raskem täpsemalt määratleda, kuid üldjuhul võiksid napima dekooriga sulgurid pärineda pigem 15. sajandist.¹⁰³ Näiteks on Tallinna Linnaarhiivi käsikirjadel, mis enamasti pärinevad dominiiklaste kloostrist ja millest uusimad on 15. sajandist, tavaliselt¹⁰⁴ lihtsate geomeetriliste kujundite kujuga ning (peaaegu) dekoorita sulguridetailid, kuid sama päritolu 16. sajandi alguse trükiraamatutel neid enam ei esine. Ent kui kuju ja dekoori lihtsus kõrvale jätta, siis ei sarnane Pirita ja linnaarhiivi käsikirjade sulgurid märkimisväärselt. Võimalik, et Pirita omad on kohapealne toodang (vt. ka tagapool). Ka ažuurse lilleõie motiiviga viiekandiline leid (vt. joonis 2: 2) võiks kuuluda pigem 15. sajandi teise poolde, nagu osutab ava tüüp (sks. *Fenster-Lager*),¹⁰⁵ kuid selle puhul pole lõplikult selge, kas tegu on üldse sulgurivastuse või hoopis mõne muu otstarbega naastuga.

Sulguridetailidest on kõige hõlpsamini määratavad riskülikukujulised nn. imiteeritud kirjaga masstooded. Nende eripäraks on dekoor, mille algupära on seostatud kirjutatud fraasidega „Ave Maria” või „Maria hilf”,¹⁰⁶ kuid mis tegelikkuses ainult näeb välja justkui kiri, koosnedes mõttetutest tähekombinatsioonidest või osalt isegi väljamõeldud tähtedest.¹⁰⁷ 15. sajandi lõpus ja 16. sajandi algul kasvas Euroopas märgatavalt nõudlus raamatusulgurite järele ning tootmise intensiivistamiseks hakati nii „kirju” kui ka taim- jm. ornamente lööma seeriatootmise tingimustes templiga vasesulamist pleki sisse, kuid vastuste ja haakide (ja mõnel juhul ka sulguririhma kinnituste) õiges suuruses väljalõikamine jäi köitja ülesandeks. Sellisel moel metallpanuste

¹⁰² Samas, lk. 85.

¹⁰³ Vrd. SZIRMAI, *Medieval Bookbinding*, lk. 257. Joonisel 1: 11 kujutatud haagi algne kuju pole õigupoolest täpselt teada, kuna see on keskelt murdunud.

¹⁰⁴ Vrd. TLA, f. 230, n. 1, s. Cm 1, Cm 3, Cm 4, Cm 8, Cm 12, Cm 16.

¹⁰⁵ ADLER, *Handbuch*, lk. 21.

¹⁰⁶ MOWERY, *Clasps*, lk. 15.

¹⁰⁷ ADLER, *Handbuch*, lk. 94.

Joonis 2. Pirita kloostrist leitud sulgurite detailid.

1–10 sulguri vastused (TLM 5940: A1: 10; TLM 20261: 133 A; TLM 20261: 108 A; TLM 6006: A1: 76; TLM 18541: 163 A; TLM 18514: 170 A; TLM 20261: 131 A; TLM 20261: 129 A; TLM 18541: 169 A; TLM 20261: 144), 11–21 sulguri haagid (TLM 20261: 107 A; TLM 4006 A: 52; TLM 6133 A1: 203; TLM 18541: 167 A; TLM 18541: 1266 A; TLM 20261: 125 A; TLM 20261: 124 A; TLM 20261: 112 A; TLM 20261: 143 A; TLM 20261: 109 A; TLM 20261: 126 A). Fotod: Tuuli Kurisoo.

tootmise keskuseks peetakse Nürnbergi ning seda tehti umbes ajavahemikul 1480–1520.¹⁰⁸ Pirita leidudest kuuluvad sellesse tüüpi kolm kirjamotiiviga sulgurivastust ning üks sulgurihaak, mis ühegi nimetatud vastusega kokku ei sobi (vt. joonis 2: 3–5, 13). Kaks ülilevinud, Nürnbergi päritolu vastust on identse kujundusega ja seega arvatavasti ühest tootmistöökojast, kuid on köitmisel välja lõigatud eri suuruses.¹⁰⁹ Kolmas, haruldasem, on teadmata päritolu.¹¹⁰ Need ja mitmed teised imiteeritud kirjaga seeriatooted on kõige sagedamini esinev sulguri tüüp ka Tallinna referentskorpuse köidetel.¹¹¹ Arvatavasti on sama seeriatootmise põhimõtet jäljendada üritatud ka ristkülikukujulise sulgurihaagiga, millel on stiliseeritud roseti kujutis (vt. joonis 1: 6). Esemehniline teostus on aga märksa algelisem ja võib seepärast olla valmistatud kus iganes, näiteks lähipiirkonnas. Teisel moel jäljendab sama traditsiooni ja võiks seega olla ligilähedaselt samaaegne unikaal-eksemplarina valminud, nurkadest kergelt aheneva ristküliku kujuga haak – arvatavasti proovi- või praakeksemplar –, millele on hakatud graveerima Maria nime meenutavat kirja (vt. joonis 2: 12).

Alates 15. sajandi lõpust hakkasid levima mitmesugused tagaotsast sujuvalt laieneva kujuga haagid, mille hulka kuuluvad näiteks nn. lehviku-, palmi- ja T-kujulised variandid, mis 16. sajandi keskpaigaks kujunesid saksa kultuuriruumis peaaegu ainuvalitsevaks. Üldjuhul olid need üsna rikkaliku pinnadekooriga. Kahel teineteisega väga sarnasel Pirita haagil on lehvikulaadne ots lihtsustunud ja meenutab pigem saehambamustrit (vt. nt. joonis 2: 14–15), ornament puudub. Need leiud on lähedased Rakvere frantsisklaste konvendi raamatuköidete pinnadekoorita ja lainelise tagaotsaga haakidega 1530.–1540. aastast¹¹², kuid arvatavasti on tegu siiski laiemalt levinud vormiga, mis oma väheütlevuse tõttu pole uurijate teravamalt tähelepanu pälvinud.

¹⁰⁸ Samas, lk. 92–95, 102; ADLER, ANSORGE, Pasewalk, lk. 160–161.

¹⁰⁹ Vrd. ADLER, Handbuch, lk. 94, joonis 5: 37.

¹¹⁰ Vrd. samas, lk. 102, joonis 5: 62b.

¹¹¹ TLÜAR, I-2319 (2944) täpselt sama tüüpi sulgurite vastuste ja ka haakidega kui kaks esimesena nimetatud Pirita näidet; teisi tüüpe nt. TLÜAR, I-258, I-1102, I-2227, I-2298, I-2331, IV-1404; TLA, f. 230, n. 1, s. Inc 2, Inc 6, Htr 17, Htr 19.

¹¹² Nt. TLÜAR, I-1048.

Ilmekamad eksemplarid on konksupoolsest otsast ornameenteeritud ning lehvikulaadne tagaots joonistub selgemini välja (vt. joonis 2: 18–19). Nende kuju ja dekoor on üldjoontes sarnased tüüpiliste saksa renessanssköite sulguritega umbkaudu 16. sajandi teisest ja kolmandast veerandist,¹¹³ kuid täpseid vasteid pole taas õnnestunud leida ei kirjandusest ega Eesti referentskorpusest. Arvatavasti ligilähedaselt sama tüüpi esindavad kaks haaki on säilinud katketena (vt. joonis 2: 20–21). Eraldi alatüübi sama traditsiooni raames moodustavad kaks haaki, mille tagaosa laiendi otsad meenutavad sarvi (vt. joonis 2: 16–17), pinnadekoor taas puudub.

Omaette probleem on võimalike seda tüüpi haakide vastustega. 15. sajandi lõpu ja 16. sajandi alguse laieneva tagaotsaga haakide juurde kuulusid tavaliselt (peegelpildis) samasuguse kuju ja dekooriga ning sageli ka enam-vähem sama suured vastused.¹¹⁴ Selliseid leide Piritalt pole. Seevastu 16. sajandi keskpaigas domineerisid pea kogu Saksamaal ning ka Eesti referentskorpuses on n-ö vastupidise kujuga ja haakidest märksa lühemad vastused.¹¹⁵ Tavaliselt on need kas sujuvalt või kolmnurkselt aheneva terava otsaga (vastavalt nn. piigi- või kiilukujulised) või harvem lihtsalt murtud nurkadega riskülilikud. Pirita leiumaterrajalis ei ole ühegi nimetatud tüübi kõige iseloomulikumat esindajat, ent seevastu on säilinud viis pikergust, suhteliselt vähese dekooriga või üldse dekoorita vastust, millest vähemalt kolm on erandlikult terava otsaga ning ülejäänud kahest on ühel ots kahjustatud ning teisel murdunud (vt. joonis 2: 6–10). Sellelegi tüübile ei ole väljaspool keskaegset Liivimaad seni õnnestunud vastet leida, küll aga esineb mõningaste variatsioonidega sarnane vastus mitmel Tallinnas ja Riias säilinud ning ühel algselt Tartus asunud köitel, mis kõik pärinevad 15. sajandi lõpust või 16. sajandi esimesest veerandist.¹¹⁶ Seetõttu võib oletada,

¹¹³ Vrd. ADLER, Handbuch, lk. 131–134.

¹¹⁴ Vrd. nt. samas, lk. 96–97, 100.

¹¹⁵ Vrd. samas, lk. 128–136.

¹¹⁶ TLA, f. 230, n. 1, s. Cm 2 ja Inc 13a; Läti Ülikooli akadeemiline raamatukogu, Inc 19, Inc 36, Inc 67, Inc 85; Barthi Maarja kiriku raamatukogu (Kirchenbibliothek St. Marien Barth), 4° E 12. TLA käsikiri ja inkunaabel pärinevad mõlemad suure tõenäosusega dominiiklaste kloostrist, vrd. KALA, Euroopa kirjakuultuur, lk. 110, 114;

et tegu oligi tollasele Liivimaale või ehk ka mõnevõrra laiemalt Läänemere-lähedasele piirkonnale omase vormiga. Kahjuks ei ole ühelgi neist köiteist säilinud sulgurihaak. Pirita materjal is äratav siiski tähelepanu kahe ühesuguse haagi ja kahe samuti sarnase vastuse materjalstruktuuri ning pinna- ja servakäsitluse suur lähedus ning omavahel kokkusobivad mõõtmed (vt. joonis 2: 6 ja 16; 2: 7 ja 17). Kolm neist on leitud kindlasti ühest ruumist, neljas küll teadmata asukohast, kuid sama aasta väljakaevamistel, mistõttu näib mõeldav, et kõik neli detaili pärinevad ühelt köitelt. Dateerida tuleks need sel juhul pigem 16. sajandi esimesse kolmandikku ning pidada neid pinnadekoorita haake sajandi keskpaiga ohtra dekooriga, tagant laienevate haakide eelkäijaks. Ühelgi teisel juhul haakide ja vastuste kujunduses nii suurt sarnasust ei ole, kuid mõningase lisanduva dekoori järgi võiks neid pidada natuke hilisemateks näideteks.¹¹⁷

Mõned haagid on aga sedavõrd omapärased, et kirjandusest ega võrdlusmaterjalist pole seni õnnestunud leida ligilähedasigi paralleele. Ehituselt kõige eripärasem on haak, mis on algselt koosnenud ilmselt kahest ühesuurusest metallplaadist, mille otsa vahele on veel eraldi detailina kinnitatud konks (vt. joonis 1: 18). Plaadid on omavahel ja

TIINA KALA, *Mittelalterliche Handschriften in den Sammlungen des Stadtarchivs Tallinn und des Estnischen Historischen Museums*. Katalog. Tallinn, 2007, lk. 37. Need on köidetud hilisgooti stiilis köitesse, mõlemad ühes köitekojas Põhja-Saksa või Läänemere piirkonnas, pole võimatu, et Tallinnas kohapeal. Riia köidetest on vähemalt Inc 19 kuulunud sealsele dominiiklaste kloostrile, vt. NICOLAUS BUSCH, *Nachgelassene Schriften*. Bd. 2: *Schriften zur Bibliotheks- und Büchergeschichte*. Riga, 1937, lk. 86. Praegu Barthis asuva köite on Tartus elades omandanud Johannes Block, kuid see on köidetud Antwerpenis, vrd. JÜRGEN GEISS, *Einbände für den Barther Reformator Johannes Block (1470/80–1544/45)*. Teil 1: *Einführung, Werkstätten aus Antwerpen*. – *Einbandforschung* 12 (2003), lk. 22–30, siin lk. 26–27; GEISS-WUNDERLICH, *Katalog*, lk. 226. Kuna kõigil teistel nii Blockile kuulunud kui ka Tallinna kogudes tuvastatud (neist osade kohta vt. KOLK, *Eesti kloostrite raamatud*, lk. 78–81) selle ajajärgu Antwerpeni köidetel – kokku on neid ligi 30 – on ühesugused tagaotsast tugevasti laienevad sulemustriga sulgurid, võib oletada, et sellel teistest väiksemal köitel algselt sulgureid ei olnud ja need lisati alles Liivimaal kohapeal.

¹¹⁷ TAMM, *Eesti keskaegsed kloostrid*, lk. 108 oleval pildil on kujutatud üht sulguri haaki ja vastust ühendatuna (vt. joonis 2: 8, 18), kuid ei ole täpsustatud, kas nende seotus peale konksu ja aasa mõõtmete sobivuse veel millelgi põhineb. Detailid on erineva dekooriga ning leitud eri aastate väljakaevamistel.

rihma külge needitud olnud ilmselt haagi laienevast tagaotsast, mis aga pole säilinud. Pealmisest plaadist, millel on aimata figuratiivset või geomeetrilist ornament, on säilinud vaid konksupoolne ots. Võimalik, et selline eripärane detail on kuulunud mõne kõrgemalt väärtustatud liturgilise raamatu juurde. Kaks tavapärasema ehitusega haaki paistavad silma kujunduse poolest. Robustse teostusega trapetsikujulise haagi (vt. joonis 1: 20) tagaserv hargneb neljaks haruks, mida on dekooriga rõhutatud; haagi servi palistab siksakiline muster ning pealispinda kaunistavad graveeritud poolkaared. Kitsama haagi (vt. joonis 1: 19) tagaots hargneb kaheks ümara vormiga haruks ning konksuosa meenutab pooleldi rusikasse surutud kätt.

Lõpuks on sulguridetailide leidude hulgas vähemalt kümme-kümmekond sulguririhma kinnituseks mõeldud plaadikest. Kinnitusplaate kasutati nii aas- kui haaksulgurite juures. Vahel harva olid need sarnase kuju ja dekooriga kui sulguri teised osad,¹¹⁸ kuid tavaliselt valmistati need pigem võimalikult väikese vaevaga parasjagu käepärast olevast materjalist või isegi materjalijääkidest.¹¹⁹ Tehnoloogiliselt oli selliste esemete tegemine võrdlemisi lihtne, enamasti on need välja lõigatud vasesulami plekist. Kinnitused võivad olla lihtsad või ebakorrapärase kujuga nelinurksed plaadikesed, aga arvukalt on teada erikujulisi vorme, nagu pool-ovaalseid või siis kolm-, viis- ja kuusnurkseid kujundeid.¹²⁰ Plaadikese abil kinnitati nahast rihma ots raamatukaanele ühe või tavaliselt mitme neediga. Oluline oli, et kinnitus oleks aktiivsele kasutusele piisavalt vastupidav. Arheoloogilises materjalis võib selliste leidude määramine olla keeruline. Eelkõige tulevad kõne alla pigem väikesemõõdulised (pikkus-laius mõni sentimeeter) leiud, millel on strateegiliselt õigetes kohtades olemas needi-augud või säilinud needid. Selleks et kõnealuste leidude funktsiooni hinnata, peab detail olema enam-vähem terviklik. Nendele tingimustele vastavate Pirita leidude hulgas on nii nelinurkseid nelja ja kahe needi(augu)ga näiteid kui ka pool-ovaalseid ja viisnurkseid eksemplare ühe kuni viie needi(augu)ga (vt. joonis 3: 19–21). Lihtsa vormi tõttu on

¹¹⁸ Vt. nt. ADLER, Handbuch, lk. 36.

¹¹⁹ Vt. nt. samas, lk. 37.

¹²⁰ Vt. nt. samas, joonis 1: 100.

rihma kinnituste täpsem dateerimine enamasti pea võimatu, mis kehtib veelgi enam nende valmistamispaiga määramise kohta.¹²¹ Niipalju võib siiski väita, et Tallinna võrdlusmaterjalis 16. sajandi algusest peale levinud ja sajandi keskpaigas ainuvalitsevaks kujunenud väga väikesi (laius alla 1 cm, pikkus 2–3 cm) ristkülikukujulisi kinnitusplaadikesi Pirita leidude hulgas teada ei ole. Osalt võib muidugi selle põhjuseks olla väikese eseme tähelepanuta jätmine väljakaevamistel või ka hävimine maapõues.

Kaitsepanused

Puklite leide on Piritalt võrdlemisi vähe, mis ei ole üllatav, sest puklid olidki vaid vähestel raamatutel. Neli eksemplari esindavad 15. sajandil ja 16. sajandi algul laialt levinud tüüpi, mida on iseloomuliku kuju järgi kutsutud kardinalikübaraks (sks. *Kardinalshut*) (vt. joonis 3: 13–16).¹²² Sellistel puklitel on ümar põhiplaan ja keskosas silindrikujuline nupp, mille kõrgus varieerub, kuid tavaliselt on nupu keskosas ringikujuline süvend, mille mõõtmed võivad samuti eksemplariti veidi erineda. Puklid valati koos massiivse neediga (naelaga), mille abil piklid raamatukaante külge kinnitati. Neljast Pirita leiust kolm on ühesuurused ja sarnase kujundusega, vähemalt kaks neist on leitud ka ühest ruumist (kolmanda leiukontekst pole teada), mis võib osutada, et need pärinevad samalt raamatult. Neljas eksemplar, samuti samast ruumist leitud, on mõnevõrra erinev.

Kaks leidu esindavad teist tüüpi pukleid, need on valmistatud plekist, millest on kohrutatud kuplikujuline kõrgendus (vt. joonis 3: 17–18).¹²³ Sellised puklid kinnitati madalamalt servaalalt neetide või naeltega, mille auke on ilmekama eksemplari (vt. joonis 3: 17) nurkades ka aimata. Ligilähedaselt samasugused puklid on säilinud näiteks Greifswaldi dominiiklaste kloostrist pärit Birgitta teoste käsikirja 15. sajandi algusest pärineval köitel.¹²⁴ Tallinna referentskorpuses

¹²¹ Samas, lk. 37.

¹²² Samas, lk. 39.

¹²³ Vrd. SZIRMAI, *Medieval Bookbinding*, lk. 263.

¹²⁴ BIRGITTA SUECICA, *Tractatus de interdico, suspensione et excommunicatione*. Geistliches Ministerium Greifswald, signatuurita (<https://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/PPN1688795316/392/>).

samasuguseid ega ka eelnevalt kirjeldatud tüüpi pukleid säilinud pole.

Selgelt tuvastatavaid keskplaate on Pirita väljakaevamistelt leitud kaks tükki, lisaks üks tõenäoline keskplaadi katke. Esimesed kaks (vt. joonis 3: 1–2) on laineliste servade ja ruudukujulise põhiplaaniga, nende keskel on ümmargune pealt lame kaitsenupp. Nurkades on väiksemad kohrutatud kupud, mis koos kesmise nupuga moodustavad risti kujutise. Risti haarade vahele jäävasse alasse on tehtud pisikesed luunula-kujulised avaused ja haarad on kaunistatud kergelt süvendatud joontega. Sellist tüüpi keskplaatide valmistamisajaks on peetud ajavahemikku umbes 1480–1510, kui need olid Põhja-Saksa alal laialt levinud.¹²⁵ Kolmanda leiu, ristikujulise esemekatke (vt. joonis 3: 3) näol võiks suuruse, kuju ja säilinud needikatke järgi otsustades tegu olla ilma kaitsenuputa keskplaadiga – võimalik, et kohaliku variandiga. Keskmise eenduv nupp sel puudub, kuid leiu keskosa on asenduseks justkui kergelt kohrutatud.

Nurgistest on kolm eksemplari säilinud tervena ja kaks suuremat nurgisefragmenti tunduvad omavahel kokku sobivat. Lisaks on veel kaks katket, mis on samuti sama tüüpi, kuid ei sobi kokku ei omavahel ega ühegi eelnimetatud nurgisega; fragmentaarse seisukorra tõttu neid väga detailselt kirjeldada ei saa (vt. joonis 3: 6–11). Kõigil tervena säilinud nurgistel on laiemas otsas ümmargune pealt lame nupp. Nupu kohal on kolmeleheline motiiv, mille kuju on välja lõigatud ning kohrutamise ja reljeefse dekoori lisamisega rõhutatud. Teistest laiemal ja võrdkõlgsemal eksemplaril (vt. joonis 3: 6) on lehtede kohrutamine tulnud välja veidi kehvemini, keskmisel lehel on seda vaevu märgata. Lisaks on selle nurgise raamatukaane peale jäävad küljed sirge äärega, kuid teistel on need lainelised. Erisusena võib veel märkida, et nüri-nurkades on kõnealusel leiul laia lehe ja ümmarguse õiega lille kujutis ning kaitsenuppu ääristab samasugune süvendatud punktiirornament, mis palistab tervet nurgist. Teiste terviklike nurgiste (vt. joonis 3: 7–8) ja ka kahe katkena säilinud eksemplari (vt. joonis 3: 9–10) dekoorielemendid on identsed. Keskse kolmelehelise taimemotiivi iga detaili

¹²⁵ ADLER, Handbuch, lk. 106.

on hoolikalt kohrutatud ning lehe kuju järgivad dominantsed reljeefsed jooned. Nurgist palistavad reljeefne punktornament ning eraldi on tiheda joonornamendiga rõhutatud ka nurgiste lainelisi ääri. Külgedes olevad lillekujutised on ilma laiade lehtedeta.

Vaatamata väikestele erinevustele kuuluvad kõik kirjeldatud leiud ühte traditsiooni, mille üheks põnevamaks detailiks on võimalikud meistritunnused, mis paiknevad romboidi täisnurgas. Tegu on pisi-keste eriilmeliste motiividega (lilleõis, kolm punkti, liilia vms.), mida kohtab paljude Põhja-Saksamaal 1480.–1510. aastatel tehtud nurgiste dekooris.¹²⁶ Pirita nurgistel on seesugust motiivi võimalik näha ainult tervena säilinud eksemplaridel. Ühel nurgisel on sel kohal lihtne kolmest punktist koosnev kombinatsioon (vt. joonis 3: 6). Kahel ka midu identse dekooriga nurgisel on märgiks kolm punkti, millest üks asub reljeefse rombikujutise keskel ning teised kaks kummalgi pool rombi (vt. joonis 3: 7–8). Mainimist väärib veel üks poolik dekoorita leid (vt. joonis 3: 12), mis küll ei sarnane ühegi tuntuma nurgisetüübiga, kuid oma kujult võiks sellist otstarvet kanda.

Veel on Piritalt leitud üks tõenäoline ja üks võimalik raamatuketi kinnitus. Esimene neist on tavapärase lahendusega: kaks omavahel ühendatud trapetsiaalset raudplaadikest, mille vahel on praeguseni säilinud puidujäänuseid (vt. joonis 3: 4).¹²⁷ Kinnitused on olnud needitud raamatukaane (üla)serva ümber ning nii moodustunud aasa külge kinnitus enamasti keskmiselt nelja-viie lülige kett, mille teises otsas olev rõngas sai tavaliselt liikuda lugemispuldi küljes olevat metallvarrast mööda. Nagu osutavad puidujäänused, on kinnitus köite küljest eemaldatud kaant tugevasti kahjustades, mis võib viidata, et kas raudosa või kogu köide oli mõeldud taaskasutuseks. Teine, oletatav ketikinnitus on ühepoolne, millele paralleele leida pole seni õnnestunud; alternatiivina võib tegemist olla ka mingi väiksema eseme hinge detailiga (vt. joonis 3: 5).

¹²⁶ Samas.

¹²⁷ Vrd. nt. samas, lk. 113.

Joonis 3. Pirita kloostrist leitud kaitsepanused ja keti kinnitused.

1–3 keskplaadid (TLM 20261: 142 A; TLM 20261: 141 A; TLM 20261: 138 A), 4–5 raamatuketi kinnitused (TLM 7575 A1: 1645, TLM 7584 A1: 1654), 6–12 nurgised (TLM 20261: 111 A; TLM 20261: 145 A; TLM 20261: 114 A; TLM 20261: 115 A; TLM 20261: 116 A; TLM 20261: 106 A; TLM 6127 A 1: 197), 13–18 puklid (TLM 20261: 132 A; TLM 20261: 120 A; TLM 18541: 211 A; TLM 20261: 130 A; TLM 20261: 149 A; TLM 6139 A 1: 209), 19–21 sulguririhma kinnitusplaadid (TLM 8634: 15 A 1: 1689/15; TLM 18540: 151 A; TLM 20261: 123 A). Fotod: 4–5, 13 Meeli Küttim, ülejäänud Tuuli Kurisoo.

Leiukontekstid

Välja arvatud üks juhuleiuna saadud sulgurihaak (tabel 2: 1),¹²⁸ on kõik artiklis käsitletud raamatute metallpanused leitud arheoloogilistel kaevamistel. Siiski ei ole iga eseme puhul teada, millisest kaevandist ja kloostriosast see pärineb, mis raskendab leidude tõlgendamist. Eriti napilt on andmeid 1930. aastatel toimunud kaevamiste kohta, mille põhiliseks allikaks on Armin Tuulse ülevaateartiklid.¹²⁹

¹²⁸ Küllike Tint, suuline info, 21.09.2022.

¹²⁹ ARMIN TUULSE, Ergebnisse der Ausgrabungen in der Klosterruine zu Pirita im Sommer

1970. aastate arheoloogiliste kaevamiste vahearuanded ja eraldi leiumaterjali ülevaated on infotihedad, kuid materjali rohkuse tõttu on neis esile tõstetud leide vaid valikuliselt.¹³⁰ Leiukontekstide info on dokumenteeritud kõige paremini Tallinna Linnamuuseumis olevatel leide kirjeldavatel perfokaartidel, mille teave on sisestatud MuIS-i, seejuures võivad leiukontekstide nimetused MuIS-is olla mõnevõrra teistmoodi, võrreldes aruannetes kasutatud väljenditega.¹³¹ Seega on sageli kontekstist lähtuvaid järeldusi teha keeruline ning mitmed küsimused jäävad õhku. Olemasoleva info järgi tõusevad esile eelkõige kaks piirkonda: 1930. aastail kaevatud peensepisetöökoda ja 1970. aastail avastatud nn. läänemaja II.

Töökoda

Üheks põnevamaks leiukontekstiks on kahtlemata 1935. aastal uuritud vasksepa (peensepise) töökoda, mis paiknes vendade klausuuri poolel, käärkambrist lõunas asuvas ruumis.¹³² Leiumaterjali hulgas on mitmesuguseid esemetoorikuid ja metallitöö jääke, mis mõnikord omavahel löikekohtadest kokku sobivad, ning ka rauast alasi, mis annavad aluse kõnealuse ruumi otstarvet töökojana määratleda.¹³³ Veel on samast ruumist ja selle lähistelt pärit leidudena mainitud väikese-mõõdulisi tarbeesemeid, nagu raamatute metallpanused, rõngad jms. ning „Ecce homo” kujutisega vaselöikeplaadi fragment.¹³⁴ Kuigi artiklites ei ole raamatudetaile kirjeldatud ega loetletud, pidi neid töökoja alas olema üsna arvukalt, kuna Armin Tuulse pakub välja,

1934 und 1935. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 1934. Tartu, 1936, lk. 134–154; ARMIN TUULSE, Ergebnisse der Ausgrabungen in der Klostersruine zu Pirita im Sommer 1936. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 1936. Tartu, 1937, lk. 48–58.

¹³⁰ Vt. nt. JAAN TAMM, Pirita klooster. Arheoloogilise kaevamise leiuaimeline analüüs 1976. Tallinn, 1977, lk. 42–44.

¹³¹ MuIS = Eesti muuseumide veebivärav <https://www.muis.ee/>; leiukonteksti kohta vt. nt. kirjet <https://www.muis.ee/museaalview/1553205>.

¹³² TUULSE, Ergebnisse 1934 und 1935, lk. 149.

¹³³ Samas, lk. 151–152.

¹³⁴ H. PEETS, Pirita kloostrivaremeist leitud vaselöike plaadi fragmenti „Ecce homo” päritolust. – Vana Tallinn I (1936), lk. 12–15; Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80. Koost. ja toim. PIA EHASALU. Tallinn, 2017, lk. 170–171.

et need võiksid osutada köitekoja olemasolule kloostri.¹³⁵ Kokku on 1930. aastate kaevamiste leiumaterjalis 20 eset, mis on selgelt tuvastatavad kui raamatute metallpanused (tabel 2: 1–20), aga teist sama palju on veel leide, mida on oletamisi peetud köitedetailideks.¹³⁶ Enamus neist on ilmselt siiski mingi muu otstarbega esemed (nt. rõivadetailid), ainult väheste puhul võib kahtlustada ebatavalise vormiga, pooleli jäänud, ebaõnnestunud või purunenud raamatupanuseid või nende osi.

Töökoja kasutusaega on raske määratleda, sest kultuurkiht sisaldas läbisegi kesk- ja varauusaegseid leide¹³⁷ ning töökoja seinte ehituses oli näha eriaegseid ehitusjärke.¹³⁸ Kuigi on pakutud, et töökoda võis olla hilisem kui kloostriajastu,¹³⁹ siis raamatute metallpanuste dateeringute põhjal otsustades algas töökoja kasutamine ikkagi keskajal. Dateeritud leiud on valmistatud hiljemalt 16. sajandi alguses ning tundub üsna vähetõenäoline, et nende kõigi taaskasutamine toimus pärast kloostri hävimist. Veel on pakutud, et töökoja puhul võis olla tegu metall-esemete parandustöökojaga,¹⁴⁰ kuid see on vast liiga spetsiifiline määratlus. Pigem tundub tõenäoline, et ruumis toimetati vastavalt vajadusele, mis raamatute vaates võis tähendada katkiste köitedetailide parandamist või kadunute asendamist ning miks mitte ka lihtsamate detailide valmistamist. Sellest annab tunnistust asjaolu, et töökoja leiumaterjalis on arvukalt metallitükke, mis sobiksid naastude jms. detailide tegemiseks, aga ka tagasihoidliku kujundusega leide, mida ei saa kindlalt seostada mõne konkreetse tootmisala või tüübiga.

Läänemaja II

Ligi kolmkümmend raamatute metallpanust leiti 1976. aasta kaevamiste ajal lääneristikäigu välisseina vastu ehitatud hoone keldriruumist,

¹³⁵ TUULSE, *Ergebnisse 1934 und 1935*, lk. 153.

¹³⁶ Nt. TLM 5942 A1: 12 (<https://opendata.muis.ee/object/1195172>), TLM 6009 A 1: 79 (<https://opendata.muis.ee/object/1192800>) jm.

¹³⁷ TUULSE, *Ergebnisse 1934 und 1935*, lk. 149–150.

¹³⁸ Samas, lk. 142.

¹³⁹ RAJAMAA, *Katkenud laul*, lk. 260.

¹⁴⁰ PEETS, *Pirita kloostrivaremetest*, lk. 12–13.

millele on aruannetes viidatud kui läänemaja II.¹⁴¹ Kahjuks ei ole selge nimetatud hoone funktsioon,¹⁴² kuid see on aastaringsest kasutusest olnud.¹⁴³ Arvukad keraamikaleiud (vt. tagantpoolt) osutaksid justkui elu- ja majandushoonele, kus tegeleti toiduvalmistamisega,¹⁴⁴ kuid keldritaolist väiksemat ruumi on peetud tööruumiks, kus šlakileiud ning vasest või pronksist tekkinud oksüdeerumisjäljed keldri edelanurgas võiksid vihjata metallitöötlemisele.¹⁴⁵ Raamatute köitedetailid ei asunud algselt keldriruumis, vaid sattusid sinna arvatavasti läänemaja II hävimise käigus – hoone ülemis(t)elt korrus(t)elt puidust vahelagede sisselangemise tagajärjel.¹⁴⁶ Aruannetes kirjeldatud stratigraafia ei võimalda kogu algset situatsiooni siiski täie kindlusega mõtestada ning pole võimatu, et osa täitekihist pärineb ka mujalt kloostrilt alalt.

Hoone on 16. sajandi keskel või natuke hiljem põlenud, millele osutab keldri täitekihi alumises osas leidunud rohke põlenud ja sulanud 16. sajandi keskpaiga keraamika ning mis sobib kokku ka teadetega kloostriehitiste põlengutest Vene-Liivimaa sõja aastatel.¹⁴⁷ Täitekihi ülemise osa iseloomustamiseks on välja toodud raamatute metallpanuste suur osakaal ja arvukate šlakitükkide esinemine.¹⁴⁸ Leiuainese analüüsis mainitakse, et enamik metallist köitedetaile on tuld saanud,¹⁴⁹ kuid metallileiud ei ole põlemise tagajärjel eriliselt moonunud ega sulanud. Kloostrijärgsel perioodil on läänemaja II asemele rajatud uus hoone, mille käigus lammutati osa vanu konstruktsioone ja täideti kelder kohapealse põlemisega.¹⁵⁰

¹⁴¹ VILLEM RAAM, Pirita klooster. Väljakaevamistöde arhitektuuriajalooline aruanne II. Tööd 1976. a. suvel. Nunnade klausuuri loodenurk, läänekül, sisekaar ja kiriku kaks idatraveed (tekst ja illustratsioonid). Tallinn, 1977, lk. 44.

¹⁴² RAAM, Pirita klooster, lk. 45. JAAN TAMM, Pirita klooster. 1976. a. arheoloogiliste kaevamiste vahearuanne. Tallinn, 1977, lk. 57.

¹⁴³ RAAM, Pirita klooster, lk. 35. Tamm, Kaevamiste vahearuanne, lk. 57.

¹⁴⁴ Samas.

¹⁴⁵ RAAM, Pirita klooster, lk. 46.

¹⁴⁶ TAMM, Kaevamiste vahearuanne, lk. 57.

¹⁴⁷ Samas.

¹⁴⁸ Samas.

¹⁴⁹ TAMM, Leiuaineline analüüs, lk. 44.

¹⁵⁰ TAMM, Kaevamiste vahearuanne, lk. 57–58.

Keeruline on hinnata raamatute metallpanuste tähendust keldri täitekihis, kuna läänemaja II otstarve on lahtine ning jääb selgusetuks raamatute seos kõnealuse hoonega. Sellele, et raamatuid oleks pärast reformatsiooni tahtlikult põletatud, nagu on oletatud, leiumaterjalis siiski miski ei viita.¹⁵¹ Kirjalikes allikates selgeid teateid sihilikust ikonoklastmist Pirita kloostri ei ole ning tavaolukorras üritati mittevajalikuks muutunud katoliiklike raamatute materjale pigem ratsionaalsel viisil taaskasutada. Kõik kõnealuse täitekihi köitepanuste leiud on dateeritavad ajavahemikku 16. sajandi algusest kuni keskpaigani ning võiksid seetõttu pärineda pigem trükiraamatute köidetelt. Seega võib eeldada, et läänemaja II-s olnud raamatud hävisid koos kloostriruumidega 16. sajandi keskel.

Teised leiukontekstid

Veel on teada kümmekonna köitepanuse leiukontekst. Kloostri idatiivast pärinevad kaks nurgist, millest üks koosneb kahest katkest, ja üks sulgurivastus. Nende leidude puhul on tegu 15. sajandi lõppu kuni 16. sajandi algusesse dateeritavate detailidega. Võimalik, et ühesuguse teostusega nurgised on kuulunud sama raamatu juurde. Ülejäänud metallpanused leiti üksikuna mitmelt poolt ödedekonvendist (läänestistikäigust lõunaristikäiguni). Teadmata leiukohaga on veel üks pikk pooleli jäänud haak (vt. joonis 1: 12), mis toetab oletust, et metallpanuseid võidi valmistada kloostri kohapeal. Üksikute köitedetailide puhul tuleb mees pidada, et raamatud liikusid kloostri ringi, läksid kaduma ja hävisid erinevatel põhjustel.¹⁵² Samuti tuleb arvestada võimalusega, et raamatute metalloosi võidi taaskasutada.¹⁵³

Raamatuloolisi järeltusi

Pirita kloostri alalt on leitud vähemalt viiekümne köite metallpanuseid. Enamasti võib eeldada, et iga sulgurihaak või vastus või kaitsepanus

¹⁵¹ Vrd. RAJAMAA, Katkenud laul, lk. 211.

¹⁵² HOWSAM, Book Fastenings, lk. 355.

¹⁵³ ADLER, Handbuch, lk. 59.

esindabki üht köidet, ainult üksikutel juhtudel võib oletada, et ühelt köitelt on säilinud mitu metallpanust. Viiskümmend suhteliselt kindlalt teada olevat köidet on võrreldes teiste 16. sajandi esimese poole Eesti raamatukogudega, mille suurus on teada või mida on kaudsete andmete põhjal vähegi võimalik hinnata, üsna suur arv. Tallinna dominiiklastele kuulus 1525. aastaks hinnanguliselt vähemalt 200–300 raamatut, umbes samal ajal oli Tartu jutlustajal Johannes Blockil vähemalt 75 köidet; 1531. aastal surnud Tallinna Oleviste pastorile Zacharias Hasele kuulus teadaolevalt 67 raamatut.¹⁵⁴ Endine Oleviste preester Reinhold Grist oli kas 1520. aastateks või hiljemalt sajandi keskpaigaks kogunud ligi 150 raamatut; Oleviste kiriku juurde arvatavasti 1552. aastal asutatud Tallinna linna raamatukogule kuulus 1560. aastateks koos Reinhold Gristi pärandiga üle kaheksaja köite.¹⁵⁵ Vähemalt Tallinna dominiiklaste raamatuomandi ja Oleviste raamatukogu puhul on siiski tegu üksnes teadaoleva või arvestusliku miinimumiga ning hulga teiste kiriklike institutsioonide arvatavasti ligilähedaselt samalaadsete kogude suuruse kohta pole niigi palju või üldse mitte mingeid andmeid.

Ent täpselt samuti on täieliku miinimumiga tegu Pirita köitepanuste andmete näol. Nagu eespool öeldud, vendade klausuuris arheoloogilisi kaevamisi peaaegu tehtud ei ole – ent just seal võinuks paikneda suurem raamatukogu või siis vähemalt lihtsalt rohkem raamatuid. Kahe tõenäolise ketidetaili põhjal võib järeldada, et kuskil iga tahes pidi olema ruum, kus vähemalt osa raamatuid oli kettidega lugemispultide külge aheldatud. Muidugi pole teada, mis vendadekonvendi

¹⁵⁴ TAMM, Kloostiraamatud, lk. 60–61; JÜRGEN GEISS-WUNDERLICH, Katalog der erhaltenen Bücher aus Blocks Gelehrtenbibliothek. – Johannes Block. Der pommersche Reformator und seine Bibliothek. Hg. v. JÜRGEN GEISS-WUNDERLICH, VOLKER GUMMELT. Leipzig, 2018, lk. 179–276; KASPAR KOLK, Teoloogiast astroloogiani. Reformatsioonijärgse kolmveerandsajandi tallinlaste säilinud raamatuid. – Piiri peal. Võim, usk ja kirjasõna siin- ja sealpool Rootsi aega. Koost. KATRE KAJU. Tartu, 2021, lk. 149–199, siin lk. 154; TLA, f. 230, n. 1, s. Ae 1, fol. 6r (Hase).

¹⁵⁵ JUHAN KREEM, Reinold Grist ja tema raamatukogu. Pilk 16. sajandi esimese poole Tallinna vaimsetele võimalustele. – Lugemise kunst. Koost. PIRET LOTMAN. Tallinn, 2011, lk. 151–165; KASPAR KOLK, „Vana Tallinna raamatukogu” kolm allikat. Komplekteerimisest 16. sajandil. – Tuna 3 (2017), lk. 10–29, eriti lk. 20–21, 24.

varast pärast selle sulgemist üldse sai: kas see jäi esialgu paigale ja võõrandati või hävis kohapeal hiljem või siis võtsid viimased asukad näiteks osa raamatuid lahkudes kaasa. Veel äratub tähelepanu, et kirikust, mis peaks olema suhteliselt põhjalikult uuritud, teadaolevalt raamatudetaile leitud ei ole.¹⁵⁶ Ka käärkambri alalt, kus kloostri tegutsemise aegu pidi küllap hoitama liturgilisi raamatuid, köitepanuste leide teada ei ole.

Kaks põhilist leiukohta on neist leitud köitepanuste iseloomu poolest väga erineva ilmega. Töökojas domineerivad varasemad, 15. sajandi ja 16. sajandi alguse leiud. Valdavalt on need lihtsa vormi ning vähese või olematu dekooriga, vaid üksikuid saab seostada mõne rahvusvaheliselt tuntud, kindlalt määratletava tüübiga (vt. joonis 2: 3–4, võib-olla 2: 1). Sulguridetaile on igat liiki (haake-aasu, plaatvastuseid ja rihmakinnitusi), samuti arvatavasti kaks ketidetaili, ent kaitsepanuseid leidude hulgas pole. Vähemalt kaks sulgurihaaki pole neediaukude puudumise järgi otsustades lõpetatud ega kasutusse läinud (vt. joonis 1: 17, 2: 12), esimene neist võib olla proovi- või praakeksemplar. Kuna töökojas leidub nii masstoodangut kui ka kohapeal valmistatud lõpetamata detaile, mis kõik pärinevad hiljemalt 15/16. sajandi vahetusest, saab järeldada, et kloostriis vähemalt sel ajajärgul tõesti nii valmistati kui ka paigaldati köidetele metallpanuseid. Et kloostriis ka otseselt raamatuid oleks köidetud, sellest päris kindlalt ei tulene, kuna metallpanused võidi lisada mujal köidetud raamatutele ka hiljem;¹⁵⁷ kuid see on võimalik. Ent äratub tähelepanu, et 16. sajandi algusest palju hilisemaks dateeritavaid leide töökoja alalt teada ei ole. Tõenäoliselt tuleks sellest järeldada, et kui töökoda 16. sajandi keskel (või hiljemgi) veel tegutses, siis uusi metallpanuseid seal tollal enam ei valmistatud ega paigaldatud, vaid neid pandi tagasi üksnes parandustöö käigus. See võib seotud olla kloostrielu üldise kokkutõmbumisega luterluse esmase leviku ajajärgul. Pole ka võimatu, et mõni köitedetail paiknes sellal töökojas taaskasutuseks määratud vanametallina, nagu on oletatud ka

¹⁵⁶ Kirikust on peale hauapanusteta matuste üldse vähe kloostriaegseid leide, vt. TAMM, Kaevamiste vahearuanne, lk. 3–15; JAAN TAMM, Piritä klooster. 1977. a. arheoloogiliste kaevamiste vahearuanne. Tallinn, 1978.

¹⁵⁷ Vrd. SZIRMAI, Medieval Bookbinding, lk. 263.

„Ecce homo” vaselõikeplaadi kohta.¹⁵⁸ Kui mõni vanem käsikiri tunnistati mittevajalikuks ja säilitamist mittevääriavaks, võisid selle metall-osad lõpetada vanametallina.

Ka nunnade klausuuri leiukohast on kõige rohkem 15. sajandi viimasesse ja 16. sajandi esimesse veerandisse dateeritud leide ning üksikuid varasemaidki, kuid leidub ka vähemalt 16. sajandi teisest veerandist pärit detaile (eelkõige laieneva tagaotsaga sulgurite haagid ja terava otsaga vastused). Erinevalt töökoja leidudest kuuluvad paljud selle leiukoha köitedetailid rahvusvaheliselt levinud tüüpide, sageli ilmselgelt imporditud masstoodangu hulka.¹⁵⁹ See võib viidata, et nende raamatute hulgas oli rohkem impordituid, kuigi Tallinna referentskorpuse põhjal otsustades kasutasid ka kohalikud köitekojad imporditud metallpanuseid. Kui kloostri töökojas hilisemal ajal metallpanuste valmistamine lakkas, on ootuspärane, et edaspidi esines rohkem mujalt pärit toodangut. Veel on tähelepanav, et kui töökoja alalt on sulgurite haake leitud viis korda rohkem kui vastuseid, siis siin on vahe vähem kui kahekordne ning osa haake-vastuseid pärineb ilmselt samadelt köidetelt. See peaks näitama, et paljud siinsed raamatud hävisid tervikuna, mitte ei olnud sulguridetailid neist enne eraldatud, mistõttu võib kindlamalt öelda, et tegu oli hävimise hetkeni veel kasutusel olnud raamatutega. Kasutuses olnud raamatute puhul pole ka ime, kui väga vanu köiteid oli nende seas suhteliselt vähe. Kokku on sellest ruumist leitud vähemalt kaheksa köite (ja võib-olla pisut rohkemategi) panuseid, mis oleks üsna arvestatav ühes kohas hoitavate raamatute hulk. Kuna aga selle kogumi iseloom ja päritolu pole päris selge, ei saa öelda, kelle omad või millise otstarbega need raamatud võisid olla.

Metallpanuste tüüpide kohta võib kokkuvõttes öelda, et kuigi alates 15/16. sajandi vahetusest esines Pirital ka kogu saksa kultuuri-ruumis levinud masstoodangut, ei ole siiski küllalt paljudele leidudele mujal laiemalt tuntud tüüpide seast seni väga häid vasteid

¹⁵⁸ Vrd. PEETS, lk. 13.

¹⁵⁹ Sama võiks ehk öelda ka hajusalt nunnade klausuuri alalt ja teadmata asukohast pärit leidude kohta, ent neid on üldistuste tegemiseks siiski liiga vähe.

õnnestunud leida.¹⁶⁰ Isegi võrreldes Tallinna referentskorpusega on Piritalt leitud küllalt palju eristuvat, vahel lausa unikaalset materjali. Arvatavasti ei kasutatud Pirital, vähemalt mitte väga sageli, Tallinnas tegutsevate köitjate teeneid. See võiks osutada, et raamatute hankimise teed olid osalt teised: näiteks ei hangitud raamatuid mitte tingimata kohalikult turult, vaid hoopis birgitiinide võrgustiku kaudu. Eriti käsikirjaajastul, kui kõikvõimaliku kirjanduse lai levik ei olnud veel tavapäraseks saanud, oluks see birgitiinide jaoks kesksete žanrite, liturgia ja jutluskirjanduse eripärade tõttu niikuinii sageli ootuspärane. Ka kloostris endas metallpanuste valmistamise ja kasutamise tehnoloogia ja esteetika võis orduisidemetest tingituna mõnevõrra erinev olla.

Otseselt raamatute sisu kohta metallpanuste põhjal loomulikult midagi lähemat öelda ei saa. Luksuslikumaid detaile, mis võinuks pärineda üksikutelt kõige väärtuslikumatelt kirikus liturgial kasutatud köidetelt, Piritalt teada ei ole. See ei tähenda, et neid poleks pruukinud seal olla: väärismetalle või ka lihtsalt suuremas koguses metalli sisaldavad detailid võisid palju tõenäolisemalt taaskasutusse minna. Säilinud panused on niisiis kõik pärit igapäevaseks kasutuseks mõeldud puitkaanelistelt nn. tarbeköidetelt (sks. *Gebrauchseinband*). Kloostri kontekstis pidi see muidugi esmajoones tähendama kõige erinevama sisuga vaimulikke raamatuid. Pisut saab panuste mõõtmete põhjal teha järeldusi köidete suuruse kohta. Sulgurihaakide pikkus, mis näitab raamatu minimaalset paksust, varieerub 2,0-st 7,4 cm-ni mediaaniga 3,8 cm. Ent tuleb arvestada, et lühikesi, 2–3 cm pikkusi haake kasutati sageli siiski hoopis pikema rihma otsas ja seega märksa paksematel köidetel. Samas 16. sajandi pikemad haagid olid sageli kinnitatud üsna lühikese nahariba külge ega olnud seega (oluliselt) pikemad raamatuploki paksusest. Kaitsepanuseid kasutati põhiliselt ainult suurematel, foolioformaadis köidetel. Vähesed Piritalt pärit nurgised ja keskplaadid, mis tõenäoliselt pärinevad veelgi vähematelt köidetelt, on kõik (terviklikul kujul)

¹⁶⁰ Kui JAAN TAMM (Eesti keskaegsed kloostrid, lk. 106–109) rõhutab pigem rahvusvaheliste tüüpide ja masstoodangu osa, siis tugineb ta ilmselt eelkõige 1970. aastate väljaevamiste leidudele, mille hulgas on selliste tüüpide osakaal suurem, samas kui 1930. aastate materjalis on neid väga vähe.

üsna ühesuurused: nurgised pikema diagonaaliga u. 5,5 cm ja keskplaadid küljepikkusega u. 3 cm. Võrreldes neid mõõtmeid TLÜAR-i inkunaablite kaitsepanuste mõõtmetega võib öelda, et tõenäoliselt pärinevad need suhteliselt tavapärastelt foolioformaadis raamatutelt kaane kõrgusega 25–30 cm. Veel suuremate köidete kaitsepanused on tavaliselt samuti suuremad.¹⁶¹

Mõni sõna veel Pirita raamatute hankimise ajajoone kohta, niivõrd kui kaitsepanuste põhjal öelda saab. Nagu näha, ulatuvad panuste võimalikud dateeringud 14. sajandist kuni 16. sajandi keskpaigani. Varasemast ajast, 14. sajandist kuni 15. sajandi keskpaigani – täpsem dateerimine on neil juhtudel võimatu –, on siiski vaid üksikud aassulgurite detailid. Need pärinevad paratamatult käsikirjalistelt raamatutelt, mis mõnel juhul võisid olla vanemad kui Pirita klooster ise. Väga suureformaadilistest käsikirjadest, mida võidi väaristada veel kaitsepanustega, sellest ajast jälgi ei ole. Varasemate käsikirjade osakaal võis muidugi olla algusajal suurem, kui üksikud säilinud leiud näitavad, kuid kloostri hääbumise ajaks võisid need olla juba ammu kasutusest välja läinud ja hävinud. Lõviosa metallpanuseid pärineb umbkaudu 15. sajandi teisest poolest ja 16. sajandi esimesest veerandist. Dateeringud on sageli suhteliselt suure ulatusega, ent üldistatult võib öelda, et kindlamad dateeringud koonduvad pigem 15. sajandi lõppu ja 16. sajandi algusse. Olemasoleva materjali põhjal tuleb järeldada, et küllap see ajajärk oligi Pirita raamatuomandi õitseage. Tõenäoliselt pärineb enamus selle aja metallpanustest juba trükiraamatute köidetelt, kuid vähemalt 15. sajandi teine pool oli siiski veel aeg, kui nii valmistati uusi käsikirju kui ka köideti vanu. Selgelt 16. sajandi teise veerandi köitedetaile on ainult üksikuid ning sajandi keskpaigast hilisemaid pole üldse teada. Ilmselt annab see tunnistust kloostri võimaluste ja ka vajaduste kaanemisest evangeelse usutunnistuse järkjärgulise levimise ajajärgul. Kas raamatuid kasutati ka Pirita reformitud õppe- ja hoolekandeesutuses, arheoloogilisest materjalist ei ilmne.

¹⁶¹ TLÜAR-i inkunaablitel kaane kõrgusega 36–49 cm on nurgised diagonaaliga 6,5–10 cm ja keskplaadid küljepikkusega 3,3–5,1 cm.

Tabel 2. Artiklis mainitud arheoloogilised kõitepanused Pirita kloostrist

	Number	Leituliik	Täpsem määrang	Dateering	Leiukontekst (muüs.ee andmeil)
1	TLM 4006 A: 52	sulgur	sulguri haak	1480–1520?	pole teada
2	TLM 5940 A 1: 10	sulgur	sulguri vastus	1480–1520?	pole teada
3	TLM 5941 A 1: 11	sulgur	sulguri haak	1460–1520	pole teada
4	TLM 6006 A 1: 76	sulgur	sulguri vastus	1480–1500	pole teada
5	TLM 6010 A 1: 80	sulgur	sulguri haak	1450–1520?	pole teada
6	TLM 6125 A 1: 195	sulgur	sulguri haak	1450–1520?	pole teada
7	TLM 6126 A 1: 196	sulgur	sulguri haak	1450–1520?	pole teada
8	TLM 6127 A 1: 197	nurgis	nurgis?	1400–1500?	pole teada
9	TLM 6128 A 1: 198	sulgur	sulguri haak	1400–1500?	pole teada
10	TLM 6130 A 1: 200	sulgur	sulguri kinnitusaas	1300–1500?	pole teada
11	TLM 6133 A 1: 203	sulgur	sulguri haak	1480–1510	pole teada
12	TLM 6134 A 1: 204	sulgur	sulguri haak	1450–1520?	pole teada
13	TLM 6135 A 1: 205	sulgur	sulguri haak	1480–1520?	pole teada
14	TLM 6136 A 1: 206	sulgur	sulguri haak	1475–1530	pole teada
15	TLM 6139 A 1: 209	pukkel	pukkel	1400–1500	pole teada
16	TLM 7575 A 1: 1645	raamatukett?	raamatuketi kinnitus?	1400–1550	pole teada
17	TLM 7584 A 1: 1654	raamatukett?	raamatuketi kinnitus?	1400–1550	pole teada
18	TLM 8634 A 1: 1689/9	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
19	TLM 8634 A 1: 1689/10	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
20	TLM 8634: 14 A 1: 1689/14	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
21	TLM 8634: 15 A 1: 1689/15	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada

22	TLM 18540: 47 A	sulgur	sulguri haak	1430–1500?	pole teada
23	TLM 18540: 151 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	Läänemaja nr. 3
24	TLM 18541: 161 A	sulgur	sulguri haak	1430–1500?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
25	TLM 18541: 162 A	sulgur	sulguri haak	1430–1500?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
26	TLM 18541: 163 A	sulgur	sulguri vastus	u. 1520	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
27	TLM 18541: 166 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
28	TLM 18541: 167 A	sulgur	sulguri haak	1480–1540?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
29	TLM 18541: 168 A	sulgur	sulguri haak	1475–1530?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
30	TLM 18541: 169 A	sulgur	sulguri vastus	1520–1550	pole teada
31	TLM 18541: 170 A	sulgur	sulguri vastus	1500–1540	pole teada
32	TLM 18541: 171 A	sulgur	sulguri haak	1450–1550	pole teada
33	TLM 18541: 172 A	sulgur	sulguri haak	1450–1520?	N; põhjakül
34	TLM 18541: 173 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 läänekül, kelder
35	TLM 18541: 211 A	pukkel	pukkel	1400–1520	pole teada
36	TLM 18541: 694 A	sulgur	aassulguri rihma haarats?	1300–1500?	W:1 (läänestikäigu) idakül, IV kaevand põhjaosa
37	TLM 18541: 1266 A	sulgur	sulguri haak	1480–1540?	W:1 läänekül W-O, III 1. lõik sillutise pealne kiht
38	TLM 18541: 1445 A	sulgur	sulguri kinnitusaas	1350–1450?	Kohtumiste toa loodenurga väliskaevand
39	TLM 20261: 104 A	sulgur	sulguri haak	1480–1550?	Šurfidest S:1 (lõunaristikäigust)
40	TLM 20261: 105 A	sulgur	sulguri kinnitusaas	1300–1500?	pole teada
41	TLM 20261: 106 A	nurgis	nurgis	1480–1510	pole teada

42	TLM 20261: 107 A	sulgur	sulguri haak	1480–1520?	pole teada
43	TLM 20261: 108 A	sulgur	sulguri vastus	1480–1500	O7
44	TLM 20261: 109 A	sulgur	sulguri haak	1520–1550?	pole teada
45	TLM 20261: 111 A	nurgis	nurgis	1480–1510	Lõunalöövi lääneõlvi kivipõrandalt N : 2
46	TLM 20261: 112 A	sulgur	sulguri haak	1500–1550?	pole teada
47	TLM 20261: 113 A	sulgur	sulguri haak	1450–1530?	pole teada
48	TLM 20261: 114 A	nurgis	nurgis	1480–1510	Idatiib, I kelder, akna lõunaküljelt põranda-pealsest kihist allalangenud lae alt. O:7
49	TLM 20261: 115 A	nurgis	nurgis	1480–1510	Idatiib, I kelder, akna lõunaküljelt põranda-pealsest kihist allalangenud lae alt. O:7
50	TLM 20261: 116 A	nurgis	nurgis	1480–1510	Idatiib, I kelder, akna lõunaküljelt põranda-pealsest kihist allalangenud lae alt. O:7
51	TLM 20261: 118 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
52	TLM 20261: 119 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
53	TLM 20261: 120 A	pukkel	pukkel	1400–1520	W:1 läänekül, kelder
54	TLM 20261: 121 A	sulgur	sulguri vastus?	1450–1520?	W:1 läänekül, kelder
55	TLM 20261: 122 A	sulgur	sulguri haak	1450–1530?	W:1 läänekül, kelder
56	TLM 20261: 123 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
57	TLM 20261: 124 A	sulgur	sulguri haak	1500–1540?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
58	TLM 20261: 125 A	sulgur	sulguri haak	1500–1540?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
59	TLM 20261: 126 A	sulgur	sulguri haak	1500–1550?	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder
60	TLM 20261: 127 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 (läänestikäigu) läänekül, kelder

61	TLM 20261: 128 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
62	TLM 20261: 129 A	sulgur	sulguri vastus	1520–1550?	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
63	TLM 20261: 130 A	pukkel	pukkel	1400–1520	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
64	TLM 20261: 131 A	sulgur	sulguri vastus	1500–1540?	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
65	TLM 20261: 132 A	pukkel	pukkel	1400–1520	W:1 läänekül, kelder
66	TLM 20261: 133 A	sulgur	sulguri vastus	1450–1520?	W:1 läänekül, kelder
67	TLM 20261: 134 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 läänekül, kelder
68	TLM 20261: 135 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus?	1400–1550	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
69	TLM 20261: 136 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
70	TLM 20261: 137 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus	1400–1550	pole teada
71	TLM 20261: 138 A	keskplaat	keskplaat?	1400–1520?	pole teada
72	TLM 20261: 140 A	sulgur	sulguri haak	1430–1500?	pole teada
73	TLM 20261: 141 A	keskplaat	keskplaat	1480–1510	pole teada
74	TLM 20261: 142 A	keskplaat	keskplaat	1480–1510	pole teada
75	TLM 20261: 143 A	sulgur	sulguri haak	1500–1550?	pole teada
76	TLM 20261: 144 A	sulgur	sulguri vastus	1500–1550	pole teada
77	TLM 20261: 145 A	nurgis	nurgis	1480–1510	W:1 läänekül, kelder
78	TLM 20261: 146 A	sulgur	sulguri haak	1450–1500	W:1 (lääneristikäigu) läänekül, kelder
79	TLM 20261: 147 A	nurgis	nurgis	1480–1510	pole teada
80	TLM 20261: 148 A	sulgur	sulguri haak	1475–1530	pole teada
81	TLM 20261: 149 A	pukkel	pukkel	1400–1500	pole teada
82	TLM 20261: 150 A	sulgur	sulguri rihma kinnitus?	1400–1550	pole teada

Lõpetuseks

Pirita kloostrist pole säilinud ühtegi terviklikku hiliskeskaegset raamatut ning ka kirjalikest allikatest ei selgu sealse raamatuomandi suurus ja iseloom. Kuigi arheoloogia abil ei ole võimalik seda lünka täita, lubab kaevamistega kaetud alade leiumaterjali analüüs rääkida vähemalt viiekümnest raamatust, mis on Eesti sama perioodi arvuliselt teada olevate raamatukogude hulgas arvestatav näitaja. Suur hulk köitepanuseid pärineb 15. sajandi teisest poolest ja 16. sajandi esimesest veerandist, mida tuleks pidada Pirita raamatukultuuri õitseajaks. Köitedetailide tüübi ja vormi lähema vaatluse ning leiupaikade analüüsi tulemusel näib tõenäoline, et vähemalt kloostri õitseajal paigaldati ja ka valmistati metallpanuseid kohapeal. Arheoloogilistel leidude kaasamine raamatukultuuri uurimisse avab uusi perspektiive ning avardab tõlgendusvõimalusi. Ühtlasi loodame, et käesolev artikkel annab tõuke (arheoloogiliste) köitedetailide edaspidiseks uurimiseks Eestis.

Artikkel on valminud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie meetme toetuslepingu nr. 101003387, Eesti Teadusagentuuri grandide PRG1276 ja Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi POST108 rahastusel. Autorid tänavad Küllike Tinti, Erki Russowit ja Villu Kadakat, kes on jaganud oma teadmisi arheoloogiliste leidude määramisel ja leiukontekstide tõlgendamisel, ning Tulvi Turot ja Rene Haljasmäed nõuannete eest köitepanuste terminoloogia alal.

Archaeological Book Fittings and Book Culture in the Birgittine Convent of Pirita

Tuuli Kurisoo, Kaspar Kolk

Archaeological finds related to book culture from medieval and early modern periods are not numerous in Estonia. This is perhaps also the reason why this material has received only little attention from the researchers. The main aim of this paper is to explore the potential of applying the archaeological approach to book fittings found in Estonia. This study focuses on the book fittings recovered from the grounds of the Birgittine Convent of Pirita, where the largest number of such finds is known. Another objective is to shed some light on the Birgittine book culture in Estonia and discuss the acquisition, ownership and handling of books during different periods of the convent.

The central terminology of book fittings is explained in Table 1. There are two main types of fastenings (eye-and-pin fastenings and hook-clasp fastenings) and three types of furnishings (bosses, corner pieces and centre pieces). These are all copper alloy objects which have been either cast or wrought. Iron chain clips are rarer finds, and there is no evidence of copper alloy corner guards in the archaeological record of the Pirita Convent.

Pirita Convent was a dual monastery having a separate communities of both nuns and monks. The monastic institution operated from 1407 to 1564, after which it was reorganised as an almshouse for a couple of years. No books survive from Pirita and we know next to nothing of its literary culture. Moreover, the book culture of the Birgittines has been little studied, except for the central abbeys of Vadstena and Syon which both owned huge libraries in the early 16th century. In these abbeys,

the majority of the books belonged to the brethren's library, but sisters owned and read books, too. In Pirita, the sisters' convent has been archaeologically investigated almost in its entirety, while the grounds of the brethren's convent have been examined only to a lesser extent.

The number of book fittings discovered from Pirita Convent is around 90 specimens, while the determinations of the nature of some of the finds remain somewhat uncertain (Table 2). There are more book fastenings than furnishings and only two possible chain clips. Archaeological material yields more clasps than any other fittings (e.g., catch plates and anchor plates).

Book fastenings with eye-and-pin mechanism are older than those with hook-clasp mechanism and were commonly used on manuscripts. Only a few finds from Pirita belong to the older type of fastenings and they can be dated to the 14th–15th centuries (Fig. 1: 1–3). The larger body of fastenings (around 60 specimens) includes finds from the period between mid-15th and mid-16th century and they possess the hook-clasp mechanism. It is likely that the majority of such fastenings were used on printed books. Interestingly, this material is quite heterogeneous. Some finds belong to common types of book fastenings, such as hooks and clasps with letter imitations that were produced in Nuremberg in Germany (Fig. 2: 4–5). Others represent a variety of forms (e.g., with fan or T-shaped endings) that were popular in German-speaking areas in the medieval period (e.g., Fig. 2: 14–19). Besides these common types, there are also a few unique specimens (e.g., Fig. 1: 18). Lastly, there are also a number of clasps and catch plates that have simple design or they seem to be unfinished items (e.g., Fig. 1: 17). Some of them might have been locally manufactured at the convent. It is difficult to distinguish anchor plates in the archaeological record as they have simple geometric forms and resemble mounts. However, there are at least ten finds that could have been used for this purpose.

As noted before, book furnishings are less common in the archaeological record, which is to be expected, as they were less used on books. There are only four domed bosses recorded and three of them are identical (Fig. 3: 13–16). Such bosses were relatively common and are dated to the period between 15th century and the beginning of the 16th century. Two

specimens are rarer variations of bosses, probably dating from the 15th century (Fig. 3: 17–18). Only two items can be confidently identified as centre pieces, both have rectangular openwork style with a central cross symbol (Fig. 3: 1–2). They represent a type that was common in North Germany during the period of 1480–1510. Three corner pieces are intact and four more fragments (two of them matching) belong to the same general type (Fig. 3: 6–11). Again, such furnishings were typical to the northern parts of Germany around the beginning of the 16th century.

With only one exception, all artefacts discussed were unearthed during excavations of Pirita Convent in the 1930s and 1970s. Unfortunately, from these excavations, we have limited contextual evidence. Regardless, two distinct archaeological contexts stand out. One of them is a workshop, which is indicated by the finds of an iron anvil, pieces of scrap metal along with unfinished items and diverse small finds. The latter also includes book fastenings, many of which have relatively simple designs. It is likely that the workshop was used for repairing or replacing the metal parts of the books and perhaps some of the details were also made there. The second context is a building with unknown purpose in the sisters' convent. Nearly 30 book fittings were found from a basement-like room of this building, but they ended up there after the collapse of the upper floor. The building was destroyed in fire in the mid-16th century during the Livonian War.

Archaeological remains of at least fifty books survive from Pirita Convent. This is a substantial figure that places Pirita among the largest attested book collections of early 16th century Estonia. The bulk of the archaeological book fittings from Pirita dates from the second half of the 15th century and the first quarter of the 16th century. This period should be considered the heyday of the book culture of Pirita Convent. Many early book fittings from Pirita have a rather distinct appearance, with few or no known parallels either from abroad or even from the neighbouring city of Tallinn. To a certain extent, widespread mass-produced items were also present. At the time, some books were probably bound at the convent and occasionally locally produced book fittings were attached onto them. Only a few book fittings can be dated with certainty to the second quarter of the 16th century and none to the second half of the century.